

İstihbarat ve Propaganda Peşinde Geçen Bir Ömür: M. Sami Çölgeçen'in Mektup ve Raporları (1910-1925)

*A Life Dedicated to Intelligence and
Propaganda: The Letters and Reports of
M. Sami Çölgeçen (1910–1925)*

Azize F. ÇAKIR*

Araştırma makalesi/
Research Article

Geliş tarihi/Date of Arrival:
29 Mart/March 2026

Kabul tarihi/Date of Acceptance:
5 Haziran/June 2026

* Dr. Bağımsız Araştırmacı, İstanbul/
Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-7645-2711
E-posta/E-mail: azizecakir@gmail.com

Atıf/Citation: Azize F. Çakır, "İstihbarat ve Propaganda Peşinde Geçen Bir Ömür: M. Sami Çölgeçen'in Mektup ve Raporları (1910-1925)", *Zeyrek Tarih Araştırmaları Dergisi*, 4 (Haziran 2026), s. 91-137. 10.5281/zenodo.18011836

ÖZ

Bu makale, İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş döneminde istihbarat ve propaganda alanlarında bireysel teşebbüsün rolünü M. Sami Çölgeçen'in (1877-1935) 1910-1925 yılları arasında kaleme aldığı mektup ve raporlar üzerinden tartışmaktadır. 1890'larda subay olarak başladığı kariyerini, II. Meşrutiyet'ten 1935'teki vefatına kadar sivil bürokraside üstlendiği çeşitli görevlerle sürdüren Sami Bey'in resmî biyografilerinde istihbarat ve propaganda faaliyetlerinden söz edilmemektedir. Oysa bu makalede incelenen dört belge grubu, onun bu sahalardaki kapsamlı etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu belgelerden ilki, Fizan mutasarrıfıyken sancağın güney sınır sorununa dair stratejilerini anlattığı 1910 tarihli

mektuptur. İkincisi, tüccar olarak bulunduğu İsviçre'de Millî Mücadele lehine çalışacak bir propaganda heyeti oluşturulması önerisini dillendirdiği 1919 tarihli mektubudur. Üçüncüsü, Horasan başşehbenderi görevinde iken 1923 yılında kaleme aldığı İran ve Kafkasya'ya dair istihbarat raporları ile Meşhed'de bir propaganda cemiyeti kurulması önerisini içeren mektubudur. Sonuncusu ise Rumiye başşehbenderi iken 1924-1925 yılları arasında üstlendiği çeşitli istihbarat faaliyetleri ile Musul Sorunu bağlamında geliştirdiği propaganda projelerinin detaylarını barındıran resmî raporlarıdır. Mektup formatındaki bazı yazışmalarının bile sonradan istihbarat ve propaganda alanında karar alıcı konumdaki kişilerin ya da kurumların arşivlerine intikal etmiş olması ise söz konusu dönemde bu sahadaki bilgi dolaşımının resmî ve gayri resmî kanallar arasındaki geçişkenliğine işaret etmektedir. Böylece çalışma, geçiş dönemi istihbarat ve propaganda tarihine kurumsal anlatıların ötesinde, bireysel teşebbüsün ve gayriresmî ağların işlevini görünür kılan yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Mehmed Sami Çölgeçen, istihbarat, propaganda

ABSTRACT

This article examines the role of individual initiative in the realms of intelligence gathering and propaganda during the transition from Empire to Republic, through the letters and reports penned by M. Sami Çölgeçen (1877-1935) between 1910 and 1925. Although Sami Bey began his career as a military officer in the 1890s and continued in the civil bureaucracy in various capacities from the Second Constitutional Period until his death in 1935, his official biographies make no mention of his intelligence gathering or propaganda activities. The four sets of documents analyzed in this article, however, reveal his extensive engagement in these fields. The first is a 1910 letter that he penned during his governorship of Fezzan, outlining his strategies to address the region's southern border problem. The second is a 1919 letter from Switzerland where he was residing as a merchant, proposing the establishment of a propaganda committee to work in favor of the National Struggle. The third is body of intelligence reports on Iran and the Caucasus penned in 1923 during his service as chief consul in Khorasan, along with a letter proposing the formation of a propaganda committee in Mashhad through the help of his friends. The last set comprises his official reports detailing the intelligence activities he undertook and the propaganda projects he developed in the context of the Mosul Question during his service as chief consul in Urmia

between 1924 and 1925. The fact that some of his correspondence, even those written in a letter form, subsequently found their way into the archives of individuals and institutions occupying decision-making position in intelligence and propaganda points to the permeability between official and unofficial channels of information circulation in these fields during the period in question. Thus, the study aims to offer a new perspective on the history of intelligence and propaganda during the transition period—one that goes beyond institutional narratives to highlight the role of individual initiative and informal networks.

Keywords: Mehmed Sami Çölgeçen, intelligence gathering, propaganda

Giriş

İstihbarat ve propaganda tarihi çoğunlukla kurumlar ve resmî politikalar ekseninde yazılmış, bu süreçlerde tek tek bireylerin inisiyatifleriyle açılan kanallar görece ihmal edilmiştir. Bu makale, söz konusu boşluğa İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş döneminden bir örnekle eğilmekte; M. Sami Çölgeçen'in (1877-1935) 1910-1925 yılları arasında kaleme aldığı mektup ve raporları, bireysel teşebbüsün bu alanlardaki yerini görünür kılan bir vaka olarak incelemektedir. II. Abdülhamid devrinde Jön Türk kimliği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) üyeliği nedeniyle üç defa Divan-ı Harb'e çıkarılmış ve Fizan'a sürgün edilmiş bir subay olan Sami Bey, II. Meşrutiyet'ten sonra sivil bürokrasiye geçip mutasarrıflık, mebusluk ve başşehbenderlik (başkonsolosluk) gibi çeşitli vazifeler üstlenmiş; Mütareke yıllarında ise herhangi bir resmî görevi olmaksızın İsviçre'de tüccar olarak bulunmuştur.¹ Sırasıyla Osmanlı Fizan'ında mutasarrıf, İsviçre'de tüccar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise Horasan ve Rumiye başşehbenderi sıfatıyla kaleme aldığı belgeler, bu coğrafyaların askerî, siyasî, sosyal ve ekonomik dinamiklerine dair gözlemlerinin yanı sıra hem devlet kurumları hem de kendi gayriresmî ilişki ağlarıyla temas hâlinde ve çoğunu kendi inisiyatifleriyle tasarladığı ve bir kısmını da hayata geçirdiği

1 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu ve Kazım Öztürk, ed., *Türk Parlamento Tarihi: TBMM III. Dönem 1927-31*, C. 3 (Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 1993), s. 56-58.

istihbarat ve propaganda projelerini gözler önüne sermektedir. Sami Bey'in istihbarat ve propaganda birimleri kurmak gibi projeler üretirken kimi zaman içerisinde kimi zaman çevresinde yer aldığı kurumların organizasyon şemaları önemli ölçüde aydınlatılmıştır.

Gültekin Yıldız'ın ortaya koyduğu üzere, 1864-1914 yılları arasında Osmanlı askerî istihbaratı, daha önce geçici insan kaynaklarına dayanan yapısından çıkarak, karşılıklılık esasına dayalı dış temsilciliklerin kurulmasıyla birlikte sürekli bir bilgi akışı üretmeye başlamıştır.² Yıldız, bu dönemde devletlerin şeffaflaşmasıyla birlikte resmî unvanlı insan kaynaklarının ve basın-yayın gibi açık kaynakların askerî istihbarat faaliyetlerinde daha çok kullanılır hâle geldiğini vurgulamıştır.³ Bu kapsamda, ataşemiliterler (askerî ataşe), şehbenderler ve bahriye alanında uzmanlaşmış ataşeneveller yurtdışındaki Osmanlı temsilciliklerine eklenmiş ve askerî istihbaratın merkezleşme eğilimi ise Erkân-ı Harbiyye-i Umumiyye Dairesi bünyesinde II. Şube'nin oluşturulmasıyla somutlaşmıştır.⁴ Mustafa Yeni, I. Dünya Savaşı yıllarında II. Şube merkezli istihbarat ve propaganda faaliyetlerinin Hariciye, Dahiliye, Bahriye ve Posta Nezaretleri, gönüllü muhbirler, Matbuat-ı Umumiye Müdüriyeti, Şube-i Mahsus ve Bern Matbuat Daire-i Umumiyesi gibi geniş bir kurum ve aktör yelpazesi tarafından yürütüldüğünü “Osmanlı İstihbarat Topluluğu” kavramıyla ifade etmiştir.⁵ Millî Mücadele dönemi propaganda faaliyetlerine odaklanan Çağlak ise, bu faaliyetlerin TBMM, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi (MİMU), Dahiliye, Hariciye Vekâletleri, ordu kumandanlıkları ve muhtelif istihbarat ağları gibi çeşitli birimlerin belirli bir hiyerarşiye dayanan koordinasyonu ile yürütüldüğüne ve 1920'de

2 Gültekin Yıldız, *Osmanlı Devleti'nde Askerî İstihbarat* (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2019), s. 45.

3 Yıldız, *Osmanlı Devleti'nde Askerî İstihbarat*, s. 18.

4 Polat Safi, *Millî İstihbarat Teşkilatı (1826-2023)* (İstanbul: Kronik Kitap, 2023), s. 49-50; ataşemiliterlik için ayrıca bkz., Gültekin Yıldız, “Osmanlı Dış Askerî İstihbaratında Formelleşme: Elçiliklerde Ataşemiliterliğin İhdası ve Osmanlı Askerî Ataşe Raporları”, *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları* 17, sy. 17 (2012): s. 239-65.

5 Mustafa Yeni, “Birinci Dünya Savaşı'nda Başkumandanlık Vekâleti ve Harbiye Nezaretinin II. Şube (İstihbarat) Faaliyetleri”, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, 2022, s. 5.

kurulan MİMU'nun bu koordinasyonda merkezî konuma geldiğine dikkat çekmiştir.⁶ Avşar ise Emniyet-i Umumiye Müfettişlikleri ve Anadolu Ajansı gibi kurumların yanı sıra Karakol Cemiyeti, Zabitân, Yavuz, Hamza, Mücâhid, Muhârib ve Felah Grupları, Müdafa-i Milliye (M.M.) Teşkilatı gibi gizli grupların da Millî Mücadele taraftarı istihbarat, propaganda ve karşı propaganda faaliyetlerinin bileşenleri olduğunu vurgulamıştır.⁷

Kurumsal çerçeveyi ön plana çıkaran bu literatür, bireylerin görev tanımlarının sınırlarını esneten ya da bu sınırların dışına taşan teşebbüslerini ve gayri resmî ilişki ağlarını arka planda bırakmıştır. Bireye odaklanan literatür ise ağırlıklı istihbarat ve propaganda alanının görünür figürlerine yönelmiştir. Christine M. Philliou, 1821 Rum İhtilali'ne kadar Osmanlı dış istihbarat ve diplomasi faaliyetlerinde belirleyici bir konumda bulunan Fener Sistemi'nin önde gelen aktörlerinin, resmî görevlerini yerine getirirken aile üyeleri, ayanlar, yeniçeriler ve loncalarla kurdukları gayri resmî ilişki ağlarına başvurduklarını ortaya çıkarmıştır.⁸ Benzer biçimde Benjamin Fortna'nın ve Polat Safi'nin Eşref Kuşçubaşı kişiliğinde Teşkilât-ı Mahsusa üzerine yazdıkları, kurumsal okumanın istihbarat faaliyetlerinin önemli bir kısmını açıklamada yetersiz kaldığını göstermiştir.⁹ Ne var ki bu çalışmalar kişisel inisiyatifin ağırlığını çoğunlukla sistemin üst makamlarına yükselmiş aktörler üzerinden tespit etmiştir. Oysa istihbarat ve propagandayla ilgili saha çalışmaları, tepe yöneticiler değil orta ve alt kademelerdeki aktörler tarafından yürütülmüştür. Bu aktörlerden biri olan Sami Bey'in dört farklı sahada, resmî bir görevin bazen içinden bazen de uzağından kaleme aldığı belgeler, istihbarat ve propaganda faaliyetlerinin coğrafi genişliği, aktör çeşitliliği

- 6 Aykut Çağlak, "Milli Mücadele Dönemi Propaganda Çalışmalarında Kurumlararası Koordinasyon", *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi* 13, sy. 3 (2023), s. 2895; 2911.
- 7 Bkz., Servet Avşar, "Milli Mücadele'de Propaganda Faaliyetleri (1918-1923)" (Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010.
- 8 Bkz., Christine M. Philliou, *Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution* (Berkeley: University of California Press, 2011).
- 9 Bkz., Benjamin C. Fortna, *Kuşçubaşı Eşref: Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı*, çev. Selçuk Uygur (İstanbul: Timaş Yayınları, 2017); Polat Safi, *Eşref: Kuşçubaşı'nın Alternatif Biyografisi* (İstanbul: Kronik Kitap, 2020).

ve kurumsal sürekliliğini takip etmek bakımından elverişli bir örnek oluşturmaktadır.

Bu makale, Sami Bey'in belgeleri üzerinden üç soruya cevap aramaktadır. Birincisi, Sami Bey istihbarat ve propaganda sahalarında ne gibi projeler geliştirmiştir ve bu projelerde onun bireysel teşebbüsü ile gayri resmî ilişki ağları ne ölçüde rol oynamıştır? İkincisi, yetersiz kadro, sınırlı kaynak ve hükûmet desteğinin eksikliği gibi engeller hangi yollarla aşılmaya çalışılmıştır? Üçüncüsü, bu yöntemler on beş yıllık süreçte nasıl dönüşmüştür? Makale, bu sorulara cevap ararken iki temel örüntüye dikkat çekmektedir. Birincisi, istihbarat ve propaganda alanının fiilî aktör havuzu kurumsal görev tanımlarının ötesine taşar ve orta kademede bir bürokrat, kişisel ağlarını harekete geçirerek bu alanın proje üreticileri arasına girebilir. İkincisi, Sami Bey'in başvurduğu yöntemler askerî-operasyonel müdahaleden ticaret, eğitim ve basın yoluyla yürütülen sivil ve kültürel etki stratejilerine doğru dönüşürken bunların destek tabanı da hükûmet kaynaklarından sosyal ilişki ağlarına doğru genişlemiştir.

Bu okumayı mümkün kılan iki gelişmenin altını çizmek gerekir. Birincisi, 1921-1923 yılları arasında MİMU müdürlüğü yapan Ahmed Ağaoğlu'nun (1869–1939) özel arşivinin tarafımda keşfedilip bir araya getirilmesidir. Sami Bey'in resmî makamlara değil arkadaşı İhsan Bey'e yazdığı “Şark Propaganda” cemiyeti projesini barındıran mektubu Ağaoğlu Arşivi'nde bulunmuştur.¹⁰ İkincisi, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Tarih Arşivi ile Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi'ne erişimin yakın zamanda kolaylaşmasıdır. Sami Bey'in istihbarat ve propaganda temalı resmî yazışmalarının çoğu bu arşivlerde tespit edilmiştir. Aşağıda, önce Sami Bey'in hayatı ve görevleri ana hatlarıyla özetlenecektir. Bu özette onun sicill-i ahvâl dosyası, TBMM özgeçmişi ve kendi kaleminden çıkmış seyahatnamesinde istihbarat

10 Ahmed Ağaoğlu'nun arşivi, babadan oğula intikal ederek önce oğlu Samet Ağaoğlu'na (1909-1982), ondan oğlu Tektaş Ağaoğlu'na (1934-2018) ve nihayet Tektaş Bey'in oğlu Ahmet Ağaoğlu'na (d. 1962) ulaşmıştır. Bu arşivi bir araya toplayıp tasnif etmeme ve akademik çalışmalarında kullanmama izin veren Ahmet Bey'e içtenlikle teşekkür ederim. Bu arşivi “Ağaoğlu Arşivi” olarak isimlendirdim ve referanslarda AGA kısaltmasını kullandım. Bu makale kapsamında transkript ettiğim belgelerde okuyamadığım kısımları çözmeme yardımcı olan Ali Gözeller ile şekil 1'deki haritanın hazırlanmasına yardım edip makalenin taslağını gözden geçiren Sinan Çetin'e ayrıca teşekkür borçluyum.

ve propaganda faaliyetlerinden söz edilmediğine dikkat çekilecektir. Ardından bu faaliyetlerine ışık tutan mektup ve raporlarından oluşan dört evrak grubu Fizan (1910), İsviçre (1919), Horasan (1923) ve Rumiye (1924-1925) kronolojik sırayla ele alınacaktır:

Hayatı ve Görevleri

Mehmed Sami Bey'in kariyerinin ana hatları, iki resmî biyografisi üzerinden takip edilebilmektedir: 1914 senesinde oluşturulan sicill-i ahvâl dosyası ile milletvekilliği yaptığı TBMM Albümündeki özgeçmişi.¹¹ Bu kaynaklara göre Sami Bey 1877'de Berkofça'da (bugün Bulgaristan'ın kuzeybatısında, Sofya'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde yer alan Berkovitsa) Edirne Telgraf Muharebe memurlarından Hulûsi Efendi ile Şakire Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelmiş ve ilk ve orta eğitimini Edirne'de tamamlamıştır. Mekteb-i Bahriye'de başlayıp Mekteb-i Harbiye'de sürdürdüğü eğitiminden sonra 1897'de güverte teğmeni rütbesiyle Osmanlı donanmasına katılmıştır. Subaylık kariyeri boyunca, siyasi faaliyetleri sebebiyle üç defa Divan-ı Harb'e çıkarılmıştır. Ocak 1897'deki ilk yargılamada sorgulandıktan sonra tahliye edilmiş; aynı senenin Eylül ayındaki ikinci yargılanmada ise idama mahkûm edilmişse de cezası padişahın affıyla sürgüne çevrilmiştir. Sürgün yeri Fizan'a sevk edilmek üzere gönderildiği Trablus'ta iken Temmuz 1898'de affedilerek rütbesi iade edilmiştir. Suda Tersanesi ve Sinop Korveti'nde görev yaptıktan sonra Mart 1899'da üsteğmenliğe (*mülâzım-ı ula*) yükseltilerek sırasıyla Trablusşam, İskenderun ve Hayfa liman başkanlıklarında bulunmuştur.¹² İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 1902'de Hayfa'da tutuklanıp İstanbul'daki Divan-ı Harb'e üçüncü kez sevk edilmiş ve tekrardan idam cezası almışsa da bu ceza da af kapsamında hafifletilerek askerlikten çıkarılma ve Fizan'da ömür boyu sürgüne çevrilmiştir.¹³ Beş yıl iki ay süren bu sürgünün ardından, Şubat

11 Bkz., Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu ve Öztürk, *Türk Parlamento Tarihi*, C. 3.

12 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu ve Öztürk, C. 3, s. 56: Trablusşam, İskenderun ve Hayfa liman başkanlığı görevlerinin sicill-i ahvâl dosyasında yer almadığını belirtmek gerekir.

13 Trablus sürgünlerinden biri olan Ağbaba, Sami Bey'in Trablus'tan Mısır'a kaçtığını ve oradan geçtiği Beyrut'ta "sahte evrak becererek" Beyrut liman reisliğine atandığı ve

1908'de üç yaşındaki oğlu Yadigâr ile dokuz arkadaşını yanına alarak Büyük Sahra Çölü üzerinden firar etmiş ve yaklaşık üç ay sonra İngiltere üzerinden İstanbul'a ulaşmıştır.¹⁴

II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Sami Bey'in kariyerinde yeni bir dönem açılmıştır. 12 Kasım 1908'de affedilerek yüzbaşı rütbesiyle göreve iade edilmiş ve incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri donanmasına gönderilmiştir.¹⁵ Yurda dönüşünün ardından Mayıs 1909'da Bahriye Nezaretinde yaverliğe, 2 Ekim 1909'da ise daha önce iki kez sürgün edildiği Fizan sancağı mutasarrıflığına atanmıştır. Asker kökenli bürokratların idari görevler üstlenemeyeceği yönünde alınan karar üzerine Kasım 1913'te askerlikten istifa etmiş; bunu izleyen yıllarda Necid (1914), Kerkük (1915) ve Kerbela (1915) mutasarrıflıkları ile Kerbela mebusluğu (1916) görevlerini üstlenmiştir. Şubat 1917'de "özel bir görevle" İsviçre'ye gönderilmesi nedeniyle mebusluktan istifa etmiş ve Mütareke döneminin sonuna kadar burada kalmıştır. Ankara Hükûmeti döneminde diplomatik kariyerine başlayan Sami Bey, Meşhed'de Horasan Başşehbenderliği (1923) ve Rumiye Başşehbenderliği (1924-1925) görevlerini yürütmüştür. Yurda dönüşünün ardından 1925'te Cumhuriyet Halk Fırkası V. bölge müfettişliğine atanmış, ardından TBMM'nin III. (1927-1931) ve V. dönem milletvekilliklerini Ankara ve Çankırı'dan üstlenmiştir. V. dönem milletvekilliği görevini sürdürürken 26 Eylül 1935'te Çankırı'da vefat etmiştir.

Sami Bey'in 1908'de Fizan'dan Büyük Sahra Çölü'nü aşarak firar etmesi, sicill-i ahvâl dosyasında hiç yer almamakta, TBMM özgeçmişinde ise kısaca anılmaktadır. Bu yolculuğun ayrıntılarını ve Sahra boyunca yerel ve sömürgeci güç odaklarıyla kurulan temasları

bu görevi sırasında Jön Türklere yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanıp Fizan'a sürüldüğünü not etmiştir. Bkz., Ali Fahri Ağababa, *Şeref Kurbanları: II. Abdülhamit Döneminde Bir Sürgün Hikâyesi*, ed. Mehmet Kuzu ve Ali Buğra (İstanbul: Çatı Yayıncılık, 2007), s. 299.

14 Kendisine eşlik eden sürgün arkadaşları, eski Sinop Müftüsü Hacı Mehmed Tevfik, Çankırı zaptiye mülazımı Rahmi, Bursalı Mehmed Nuri, Midillili Yorgi ve Nikola kardeşler ile Şaban, Bekir, Selim ve Arif Ağa adlı dört Arnavut'tur. Sami Çölgeçen, *Sahra-yı Kebir'i Nasıl Geçtim*, ed. Ömer Hakan Özalp (İstanbul: Ark Kitapları, 2014), s. 7.

15 Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu ve Öztürk, *Türk Parlamento Tarihi*, C. 3, s. 57.

anlatan temel kaynak ise bizzat kaleme aldığı seyahatnamedir. Söz konusu yolculuğu “Sahra-yı Kebir'i Nasıl Geçtim?” başlığıyla 7 Nisan-6 Temmuz 1928 tarihleri arasında *Milliyet* gazetesinde yetmiş altı tefrika hâlinde yayınlamıştır.¹⁶ Soyadı kanunu çıktığında kendisine “Çölgeçen” soyadını seçmesine de bu yolculuk neden olmuştur. Sami Bey, ayrıca hem bu seyahati hem de daha sonraki Afrika görevleri sırasında Tevârikler¹⁷ gibi yerel topluluklara dair gözlemlerini de yazıya dökmüştür. Ömer Hakan Özalp, bu tefrikayı kitaplaştırırken Sami Bey'in Tevârikler ve diğer konulara dair anlatılarını da tespit edip eserinin ekler bölümüne ilave etmiştir.¹⁸ Sami Bey'in sicill-i ahvâl dosyası, TBMM özgeçmiş ve kendi kaleminden çıkmış olan seyahatnamesi, onun kariyerinin ana hatlarını aktarsalar da istihbarat ve propaganda alanlarına ilişkin resmî bir görevlendirmeden ya hiç söz etmemekte ya da TBMM özgeçmişinde olduğu üzere “özel bir görev” türünden muğlak ifadelerle yetinmektedir. İlk iki kaynağın bu konuda suskun kalması resmî kayıtların doğası gereği beklenebilir. Ancak Sami Bey'in kendi seyahatnamesinde de aynı tutumu sürdürmesi dikkat çekicidir. Sami Bey bu anlatısında, Sahra'daki aşiret liderleri, İngiliz ve Fransız bürokrat ve subaylar, misyonerler ve tüccarlarla yoğun temaslarını ayrıntılı biçimde aktarmıştır. Ne var ki

16 Çölgeçen, *Sahra-yı Kebir'i Nasıl Geçtim*, s. 8.

17 Tevârikler, Büyük Sahra'ya yerleşmiş Berberî kökenli bir topluluktur. Tamahag/Tamaşek lisanını konuşan ve Batı dillerinde Touareg/Tuareg olarak bilinen topluluğun Ezgar-Haggar kolu, Trablusgarp Vilâyeti'ne bağlı Fizan ve Cebeligarbî sancaklarının sınırları içinde yaşadığından on altıncı yüzyıldan itibaren Osmanlı tebaası sayılmıştır. Bkz., Ahmet Kavas, “Tevârik”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, C, 40, (2011), s. 581-82.

18 Bu kitapta bir araya getirilen beş anlatısı şunlardır: 1) İngiltere'den İstanbul'a deniz yolculuğu sırasında uğradığı İzmir'de Ahenk gazetesine verdiği röportajın tefrikası: “Bir Jön Türk'ün Sahra-yı Kebir Seyahati Hatıraları”, *Ahenk*, 17-18 Eylül 1908; 2) İstanbul'a döndükten kısa süre sonra, Tevariklerin dinleri ve kökenlerine dair Avrupa gazetelerinde yayımlanmış olan yanlış bilgilere karşılık olarak kaleme aldığı bir yazı dizisi: “Afrika Müslümanlarından Tevarik kabilesi,” *İttihad-ı İslam*, Aralık 1908-Ocak 1909; 3) 1909'da Amerikan donanmasına bağlı bir filoyla birlikte gerçekleştirdiği Amerika yolculuğuna dair izlenimlerini anlattığı bir mektup: “Mektub-ı mahsus”, *Ceride-i Bahriye*, 26 Şubat 1324; 4) Hindistan civarında batan Alman *Emden* gemisinin mürettebatını 19 Mart-23 Mayıs 1915 tarihleri arasında gerçekleştirdiği bir misyonla Konfida'dan İstanbul'a getirmiştir. *Emden*'in komutanı Von Mücke'nin (Fon Mokke) hatıratında kendisine hakettiği yeri vermemesi üzerine kaleme aldığı yazı dizisi: “Fon Mokke hakikatı tahrif ediyor,” *Milliyet*, 7-15 Haziran 1927 ve 5) Trablusgarp'ta tanışıp temasta bulunduğu Tevarikler ve Fizan Urbanı'na dair yazı dizisi: “Tevarikler; Asya'nın Tibet Çölü'nden Afrika'nın Büyük Çölüne” *Muhit*, Kanunisanı-Nisan 1933.

bu temaslarının ardında herhangi bir istihbarat toplama veya propaganda yapma motivasyonu bulunduğunu belirtmemiştir. Bu seyahati hükûmet adına değil “kendisi ve Türklük hesabına” gerçekleştirdiğini vurgulamış ve Fizan'dan doğrudan Akdeniz'e çıkmak yerine uzun ve zorlu çöl rotasını seçmesinin ise yalnızca seyyahlık merakından kaynaklandığını beyan etmiştir.¹⁹

Söz konusu sessizliği kıran en önemli anlatı ise Sami Bey'in -kendisiyle aynı adı taşıyan- torunu tarafından kaleme alınmış olan bir makedir.²⁰ Temelde aile arşivi ve sözlü hafızaya dayanan bu kısa makale, Sami Bey'in yaşamını “Arabistanlı Lawrence, James Bond ve Indiana Jones karışımı bir hayat” olarak tanımlayıp “İstihbarat elemanı Sami Beyefendi” başlığı altında onun kariyerini doğrudan istihbarat ve propaganda faaliyetleri çerçevesinde sunmuştur. Buna göre, Sami Bey'in 1909'da ABD donanmasını tetkik gezisi onun “ilk dış istihbarat operasyonu”dur. 1914'te Necid mutasarrıflığına atanması Emir Suud ile ilişkiler geliştirmek üzere planlanmıştır; aynı yıl Hindistan, Yemen, Tunus ve Trablusgarp'ta üstlendiği misyonlar istihbarat operasyonlarıdır ve Kasım 1914'te batırılan Alman Emden kruvazöründen kurtulan mürettebatın Yemen sahillerinden İstanbul'a sağ salim getirilmesi de bunlara dâhildir. Torun Sami Çölgeçen, dedesinin 1917'de dönemin önde gelen zenginlerinden Necmeddin Molla (Kocataş)²¹ ile “tüccar kisvesi altında” İsviçre'ye propaganda faaliyetleri yürütmek için gönderildiğini ve bu görev sırasında hiçbir ticarî işle uğraşmadığını da

19 “Benim için menfandan kaçmak nasıl asıl bir görev ise, Sahra-yı Kebir'i geçmek de öylece bir gaye idi. Yani hem kaçmak, kurtulmak ve hem de Sahra-yı Kebir'i geçmek istiyordum. Yoksa, yalnız kaçmak gayesini gütsen idim, Fizan'dan cenuba geçeceğim yerde garba doğru yol alır ve on-on beş günde Tunus'un cenup taraflarına, Fransız kolonisine ulaşırdım ve büyük zahmetlere katlanmazdım. Fakat, Sahra-yı Kebir'i aşmak, Çad Gölü havzasını dolaşmak emellerimin en büyüğü idi.”: Çölgeçen, *Sahra-yı Kebir'i Nasıl Geçtim*, s. 31.

20 Sami Çölgeçen, “Çölgeçen Ailesi: James Bond, Indiana Jones ve Lawrence Biraraya Gelirse...”, *Evrak-ı Metruke, NTV Tarih* (İstanbul), sy. 49 (Şubat 2013), s. 18-21.

21 Mehmed Necmeddin Molla (Kocataş) (1875-1949), İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur ve 1909'da Adliye Nazırı ve Şûra-yı Devlet Reisi yapmış; Osmanlı Mebusan Meclisi'nde I. II. ve III. dönem mebusu ve TBMM'de II. dönem (Kastamonu) milletvekili olarak bulunmuştur. Bkz., Sema Yıldırım ve Behçet Kemal Zeynel, haz., *TBMM Albümü, 1920-2010*, C. 1, (1920-1950) (Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2010), s. 106.

ileri sürmüştür.²² Büyük oranda aile hafızasına dayanan bu anlatının iddiaları, aşağıda Sami Bey'in kendi kaleminden çıkmış mektup ve raporlar üzerinden değerlendirilecektir.

Fizan Mutasarrıfı Sami Bey'in İbrahim Temo'ya Mektubu (1910)

Bugün Libya'nın güney batısında geniş bir çöl bölgesini kapsayan Fizan, kuzeyde Trablus ve Bingazi'ye, batıda Cezayir'e, güneyde ise Çad'a uzanan stratejik bir konumda yer almaktadır.²³ 1551 senesindeki Kuzey Afrika fetihleriyle Trablusgarp Beylerbeyliğine bağlı ve merkezi Murzuk olan bir kaza olarak Osmanlı sınırlarına dâhil edilen Fizan, 1860'lardaki Tanzimat reformları kapsamında sancak, II. Abdülhamid devrinde ise -özellikle Jön Türkler için- kötü şöretli bir sürgün yeri statüsü kazanmıştır.²⁴ Fizan üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti, 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı'nı sonuçlandıran Uşi Antlaşması (1912) ile son bulmuştur.

Sami Bey'in Fizan'la ilişkisi üç katmanda gelişmiştir. Önce 1902-1908 yılları arasında bir sürgün olarak burada bulunmuş; 1908'deki firarıyla birlikte sancağı, Büyük Sahra Çölü'nü aştığı bir seyahatin başlangıç noktası olarak deneyimlemiş ve son olarak Ekim 1909'da buraya mutasarrıf olarak atanmıştır. Şubat 1908'de firarî olarak ayrıldığı Fizan'a yaklaşık bir buçuk yıl sonra yönetici olarak dönmesi, II. Meşrutiyet'le birlikte Jön Türkler lehine değişen siyasî iklimle açıklanabilir. Sahra'yı dolaşarak gerçekleştirdiği kaçış yolculuğu sırasında bölgenin yerel ve sömürgeci güç odaklarıyla kurduğu temasların

²² Çölgeçen, "Çölgeçen Ailesi", s. 20.

²³ Fizan'ın stratejik önemi büyük ölçüde Sahra'yı kuzey-güney ekseninde kesen iki ana kervan yolu üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktaydı: Trablus-Gademes-Gat-Agades-Zinder-Kano yolu ile Trablus-Sokna-Murzuk-Gatrun-Bilma-Çad yolu. Bu rotalar üzerinde on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı, Fransız ve İngiliz nüfuz alanlarının kesişmesi, Fizan'ın güney sınırlarını sömürgeci güçlerin nezdinde önemli bir yer hâline getirmiştir. Bkz., Fevzi Demir, "Bir Jön Türk'ün Sürüldüğü Fizan'dan Büyük Sahra'yı Geçerek Kaçışı", *Toplumsal Tarih*, sy. 82 (Ekim 2000), s. 56; ayrıca bkz., Abdurrahman Çaycı, *Büyük Sahra'da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911)* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995).

²⁴ Kemal Kahraman, "fizan", *türkiye diyanet vakfı islâm ansiklopedisi*, c. 13 (1996), s. 162; sami bey'in çağdaşı, gat kaymakamı ve sonradan fizan mebusu olan cami (baykurt) bey'in bölgeye ilişkin gözlemleri için bkz., cami bey, *trablusgarb'dan sahra-yı kebir'e doğru* (dersaadet: babıkani matbaası, 1326).

ona kazandırdığı donanımın da bu atamada rol oynamış olabileceği düşünülebilir.

Şekil 1: Sami Bey'in Fizan mutasarrıflığı dönemi belgelerinde bahsedilen yerler ve operasyon bölgeleri.

Sami Bey'in seyahatnamesine göre kafilesi, Sahra'daki aşiret reisleri, İngiliz ve Fransız bürokrat ve subaylar, misyonerler ve tüccarlarla sık sık temas etmiştir. Gine Valisi Mösyö Fisher başta olmak üzere bölgedeki Avrupalıların seyahat boyunca kendilerine yardım edip karargâhlarında ağırlamalarını, Jön Türklere duydukları sempatiyle açıklamıştır.²⁵ Bununla birlikte, kafiylele temasa geçen Fransız

²⁵ "Gine Valisi'ne [Fisher] çektiğimiz bir telgrafa işte şu cevabı aldık ki meali şöyledir: 'Şireni'de sizi görmek için bekliyorum. Hem bu hususta büyük bir mahzuziyet de

subaylardan Colonna de Leca, Paris'e gönderdiği bir istihbarat raporunda, Sami Bey'in bu seyahat sırasında casusluk yapmakta olduğunu not etmiştir.²⁶ Sami Bey bu yolculuğu sırasında Sahra'daki yerel ve sömürgeci güç odaklarıyla kendi beyanı üzere meraklı bir seyahatçi olarak mı yoksa Fransız subayın iddia ettiği gibi bir casus olarak mı temasa geçti? Bu sorunun kesin yanıtı verilemese de söz konusu seyahatin Sami Bey'e Sahra'nın siyasi ve sosyal dokusunu yakından tanıma fırsatı sunduğu ve bölgede kendi adını duyurmasına zemin hazırladığı söylenebilir.

Sami Bey, 1909-1912 yılları arasında Fizan mutasarrıfı olarak görev yaparken bu sancağın sahraya bakan güney sınırlarının belirsizliği sorunuyla yakından ilgilenmiştir.²⁷ Fizan'da onunla birlikte görev yapan subaylardan Rıfkı (Erer) Bey hatıratında 1902'de Fransa, İngiltere ve İtalya arasında varılan uzlaşma sonucunda Kuzey Afrika'da nüfuz alanlarının fiilen paylaşıldığını; bu çerçevede İngiltere'nin Mısır'da, Fransa'nın Fas'ta ve İtalya'nın Trablusgarp'ta hareket serbestliği elde ettiğini belirtir.²⁸ Bu gelişme Osmanlı hâkimiyetinin Trablusgarp'ta fiilen idare edilen bölgelerle sınırlı kabul edilmesine yol açarken özellikle Fizan'ın güney sınırlarının belirsizliğini gündeme getirmiştir. Tecirhi'den²⁹ sonraki arazinin Fizan'dan sayılmayıp buradan geçen boylamın batısının Fransız, doğusunun ise İngiliz nüfuz sahası olarak değerlendirildiğini ilave eden Rıfkı Bey, henüz Avrupa devletlerince işgal edilmemiş olan bu ihtilafli bölgeyi ele geçirmeye

hissediyorum. Esnâ-yı râhde uğrayacağınız mahallerde umum memurîn tarafından hakkınızda ibrâz-ı âsâr-ı hürmet olunacaktır...": Demir, "Bir Jön Türk'ün Sürüldüğü Fizan'dan", s. 60.

- 26 Ahmet Kavas, "Osmanlı-Tibû Münasebetleri: Büyük Sahrâ'da Reşâde (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması", *İslam Araştırmaları Dergisi*, sy. 4 (2000): s. 99, dn. 155; 79-70, 56.
- 27 Sami Bey'in mutasarrıflığı dönemine denk gelen Türk-Fransız nüfuz mücadelesinin kapsamlı bir incelemesi için bkz., Çaycı, *Büyük Sahra'da Türk-Fransız Rekabeti*; Bu mücadelenin Fizan'ın güney sınırlarına yansımaları ve 1901-1906 arasında Bilma, Gat ve civarındaki fiilî çatışmalar için ayrıca bkz., Demir, "Bir Jön Türk'ün Sürüldüğü Fizan'dan".
- 28 Yusuf Gedikli, ed., *Trablusgarp Cephesi Hatıraları* (İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, 2009), s. 11.
- 29 Bkz., Şekil 1.

yönelik girişimlerden ikisinin Sami Bey tarafından organize edildiğini kaydetmiştir:

“Sami Çölgeçen Fizan mutasarrıfı iken Fransızların birçok defalar işgale teşebbüs ettikleri ve arazisinin volkanik ve sarp olması ve kendi üstlerinden uzaklığı dolayısıyla muvaffak olamadıkları Tibesti'yi Fizan'ın bir kazası şekline sokmak istedi ve Fizan taburunun askerî doktoru hamiyetli ve çalışkan Doktor Osman Bey'in³⁰ şahsında kendine iyi bir yardımcı buldu. Dr. Osman yanına aldığı birkaç jandarmayla Tibesti'ye girdi, yerli reisleri elde etti ve Barday kasabasında hükümet dairesi edindiği bir toprak binanın üstüne Osmanlı bayrağını çekti. Osman Bey, Trablus'un tahliyesine kadar orada kalmıştır.

Gene Sami Çölgeçen'in teşvikiyle ve onun himmetiyle Tibesti'nin güneyindeki Borku bölgesini ve Barelgazel vadilerini ta... Çad gölüne kadar askerî işgal altına almak ve burada da bir kaza teşkil etmek gayesini güden üçüncü teşebbüse girişilmişti. Bu hareket için beni seçmişlerdi. Bütün hazırlıklar gizlice Fizan'da yapıldı. 1910 yılı Ağustos ortalarında Sukna kaymakamlığı yapmakta olan bana seri yürüyüşlerle derhal Fizan'ın merkezi Murzuk'a gelmekliğim ve orada alacağım talimat dairesinde hareket etmekliğim emrolundu...”³¹

Bu girişimler, Sami Bey'in mutasarrıflığı boyunca yalnız idarî görevlerle yetinmediğini ve bölgenin uluslararası rekabet alanına dönüşmüş güney sınırlarında fiilî bir hâkimiyet alanı oluşturmaya çalıştığını göstermektedir. Bu çabalarına ve bunların ardındaki kaygılarına, İttihat ve Terakki'nin kurucularında olan arkadaşı İbrahim Temo'ya³² yazdığı bir mektupta geniş bir yer ayırmıştır.

³⁰ Askeri tabur doktoru olarak Fizan'a gönderilen Osman Bey, burada Barday kaymakamlığının ardından üstlendiği Tibesti kaymakamlığı görevini vilayet İtalyanlara terkedilene kadar sürdürmüştür. Tibesti'den ayrıldıktan sonra Bingazi bölgesine geçmiştir. Osman Bey'in bölgenin yerli halkı ile iyi anlaştığı ve sahil bölgesini iyi bildiği de kaydedilmiştir. Bkz., Kavas, “Osmanlı – Tîbû Münasebetleri”, s. 86.

³¹ Gedikli, *Trablusgarp Cephesi Hatıraları*, s. 12-13.

³² İbrâhim Temo (1865-1945), Ohri yakınlarındaki Struga'da doğmuş ve Mekteb-i Tıbbiye'de öğrenci iken arkadaşları İshak Sükûti, Çerkez Mehmed Reşid ve Abdullah Cevdet'le birlikte İTC'nin nüvesi olan İttihad-ı Osmanî Cemiyeti'ni 1889'da kurmuştur. Şubat 1909'da Osmanlı Demokrat Fırkası'nın kuruluşuna öncülük etmesi İTC ile bağlarını koparmış ve 1911'de temelli olarak Romanya'ya yerleşmiştir. Bkz., Şükürü Hanioglu, “İbrahim Temo”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* C. 21, (2000), s. 354-55.

29 Mayıs 1910 (16 Mayıs 1326) tarihli bu mektubu hatıratına dahil eden Temo, Sami Bey'in "İttihad Hükûmetinin o kumarcı Başvekilinin cehaleti neticesi, Trablusgarb'ın İtalyanların eline düşmeden evvel" kaleme aldığı bu mektubunu "o vaktin ve Osmanlı hükûmetinin bir icraat aynası" olarak gördüğü için aktardığını not etmiştir.³³ Mektubun Trablusgarp Vilâyeti'ne bağlı bir üst makama değil, İTC'nin kurucu üyelerinden birine gönderilmiş olması, Sami Bey'in proje ve kaygılarını resmî kanallar yanında sosyal ilişki ağları üzerinden iletmeye yönelik tutumunun erken örneklerinden biridir. Sami Bey bu mektubunda üç ana konuya değinmiştir: 1) Fizan'daki haberleşme ve kadro sorunu, 2) Fransızların bölgedeki faaliyetleri ve 3) kendisinin gerçekleştirdiği ve ilerleyen dönemde yapılmasını önerdiği çalışmalar. Dönemin Osmanlı kabinesinin bölgeyi yeterince tanımadığından ve yalnızca on beş memurla Fizan'ı yönetmeye çalışmasından şikâyet ettikten sonra Trablus'ta "olanca mevcudiyetleriyle çalışan" Fransızların planlarını suya düşürmek için yürüttüğü ve devamını gerekli gördüğü çalışmalardan söz etmiştir. Bölgedeki yerel güç odakları nezdinde Osmanlı hükûmeti lehine propaganda yapmanın yanı sıra bürokratik ve askerî düzeni güçlendirmeye yönelik faaliyetleri sayesinde elde ettiği sonuçları şöyle aktarmıştır:

"Bereket versin ki, başıra çağıra istediğim gibi birkaç kaymakam bulabildim. Biz de bunların [Fransızların] teşebbüslerini akim bırakmak üzere paçaları sıvadık, çalışıyoruz.

Geçen gün devre çıktım, on beş gün köyleri gezdim. Yalnız bir cihetten memnun oldum. O da ahaliye jandarmalar, müdürler, memurlar zulmedemiyorlar. Her nereye başvurdu isem aldığım cevap: Elhamdülillah biz de tıpkı sizin gibi insan olduğumuzu anladık, vergimizden başka bir para vermiyoruz, artık memurinîn karınlarını, hayvanlarını doyurmuyoruz... Bu benim için büyük bir tesellidir. Sayimin semeresini iktıtafediyorum demektir.

...Kavar meselesinde Fransızlar haksızdır. Zaten bu mesele bir afyonkeş -çünkü Çin'de, Tunkin'de bulunmuş, dehhaş bir afyon tiryakisi olduğunu bilahare tahkik ettim öğrendim- Fransız zabıtının -merkezden emir almazsınız- yapmış olduğu bir cinayettir. Fakat bundan biz istifade etmeliyiz. O kadar feryat ettim ki, bilmem tıkalı kulaklara isale muvaffak oldum mu?

33 İbrahim Temo, İbrahim Temo'nun İttihad ve Terakki Anıları: İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Kurucusu ve 1/1 No'lu Üyesi (İstanbul: Arba Yayınları, 1987), s. 201.

Bundan istifade etmemek, bizim için o kadar büyük bir hata-yı siyasidir ki, tamiri gayri kabildir. Şayet öldürülen deveçilerin ailelerine tazminat verilir, develer iade edilir, tüccarın ziyan ve zararı ödenirse... Afrika-yı vusta kabaili arasında Genç Türkler pek mühim bir mevki tutmuş olurlar. Çünkü bütün Sahra kabaili bizim meskenet ve sükutumuzdan meyus ve muşber, Fransızların tecavüzat-ı bi-nihayelerinden bizar bir haldedirler. İşte bundan istifade etmeliyiz. Yok buna da sükût edersek, Trablus'a elveda demeli. Tebs-ti'yi [Tibesti] elde ettim, Doktor Osman'ı kaymakamlığına tayine muvaffak oldum. Bir mülazım ile bir müfreze sevk ettim. Tiburşade Sultanını celbettim, merkez-i livadadır. Mozak şimdiye kadar görmediği bir hali bugün görüyor. Tiyo, Tevarik ve Urban Meşayih'i'nin en ileri gelenleri -ki Sultan namını alıyorlar- hepsini bir araya topladım. Birbirine aduv-ı ekber olan bu unsur-ı İslam'ı barıştırdım, anlattım, ittihat kuvvetlidir.”³⁴

Bu mektup, Sami Bey'in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de sıkça gözlemlenecek olan girişimci karakterini sergileyen önemli bir belgedir. Aynı zamanda onun, dâhil olduğu sosyal ilişki ağlarının desteğiyle yürüttüğü kadro oluşturma çabalarını, görev yaptığı coğrafyanın dinamiklerini yakından tanımaya yönelik gayretini ve yerel güç odaklarıyla yakın ilişki kurmaya dayalı stratejilerini yansıtmaktadır.

Tüccar Sami Bey'in “İsviçre’de Bir Propaganda Heyeti Bulundurma” Önerisi (1919)

Trablusgarp'ın 1912'de İtalyan idaresine geçmesinin ardından üstlendiği Necid ve Kerkük mutasarrıflıkları ve Kerbela mebusluğu esnasında da istihbarat ve propaganda sahalarında faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılıyor. Bu döneme ait Sami Bey'in kaleme aldığı bazı raporlara tesadüf edilmişse de bunların analizi bu makalenin kapsamı dışında tutulup ileride yapılacak ayrı bir çalışmaya bırakılmıştır.³⁵ Torunu Sami Çölgeçen'in, dedesinin bu dönemdeki son görevi olan Kerbela mebusluğundan istifa etmesini 1917 Şubat'ında propaganda yapmak üzere İsviçre'ye gönderilmesi ile ilişkilendirdiğine

³⁴ İbrahim Temo, *İttihad ve Terakki Anıları*, s. 202-3.

³⁵ Bkz., Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezâreti, Emniyet-i Umumiye Müdiriyyeti Kalem-i Umumi (DH.EUM.KLU) 8/48 (25.5.1333); BOA Dahiliye Nezâreti, Emniyet-i Umumiye Müdiriyyeti Yedinci Şube (DH.EUM. 7. Şb) 3/16 (18.3.1333).

değnilmişti. Alâaddin Gövsa da benzer şekilde Sami Bey'in "İsviçre'de istihbarat şebekesini idareye memur olarak mebusluktan istifa" ettiğini ve mütarekeye kadar orada kaldığını kaydetmiştir.³⁶ Sami Bey'in kaleminden çıkmış ve Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde muhafaza edilmiş bir mektupta ise kendisi, İsviçre'ye aslında ticaret için gittiğini ve orada bir propaganda yapılanması oluşturmak için görevlendirilmediğini, aksine bu konuda teşebbüsün kendisinden geldiğini belirtmektedir.

27 Ekim 1919 tarihinde "muhterem kardaşlar" diye hitap ettiği muhataplarına gönderdiği bu mektubu "Kerbela mebusluğundan müstafî [istifa etmiş] M. Sami Bey" sıfatıyla imzalamıştır.³⁷ Bu imza, mektubu yazdığı sırada hiçbir resmî görevi olmadığı ihtimalini güçlendirir. Üç yıldır İsviçre'de bulunduğunu, İstanbul'a yeni geldiğini ve bir ay sonra geri döneceğini bildirdikten sonra mektubun ana temasını oluşturan önerisini paylaşmıştır: Avrupa kamuoyunda Türkler lehine başlayan dönüşümden yararlanmak ve düşmanların propagandalarına karşı koymak için Zürih'te bir propaganda heyeti bulundurulması. Önerisinin gerekçesini İsviçre'nin dönemin propaganda coğrafyasındaki özel yerine dayandırarak onu "cihan matbuatının merkezi, siyasi politikacıların muhit-i mestîsi, propagandacıların en çok çalıştıkları ve para döktükleri bir yer" olarak tanımlamıştır.³⁸ Sami Bey, bu rekabetçi ortamda Türkler ve Millî Mücadele lehine dönmeye başlayan havayı dört farklı grup üzerinden detaylandırmıştır. Gazeteciler, fabrikatörler ve siyasi memurlar Türklerin canlanmasından memnundur; sosyalistler Türkler lehine yayın yapmaya başlamıştır -hatta Fransa'da Clemenceau'nun³⁹ engellemesi olmasa çoğunluğu oluşturacaklardır-

36 İbrahim Alaettin Gövsa, "Sami Çölgeçen (1878-1935)", içinde *Türk Meşhurları Ansiklopedisi: Edebiyatta, Sanatta, İlimde, Harpte, Politikada ve Her Sahada Şöhret Kazanmış Olan Türklerin Hayatları, Eserleri* (İstanbul: Yedigün Neşriyat, 1946), s. 344.

37 Milli Savunma Bakanlığı Askerî Tarih Arşivi, Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Arşivi (ATASE), Atatürk Koleksiyonu (1905-1980) (AK), 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

38 ATASE, AK, 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

39 Georges Clemenceau (1841-1929), "Le Tigre" (kaplan) lakabıyla anılan Fransız devlet adamı, gazeteci ve doktordur. 1906-1909 ve 1917-1920 dönemlerinde iki kez Fransa başkanlığı yapmış ve 1919 Paris Barış Konferansı'na başkanlık ederek Versay Antlaşması'nın başlıca mimarlarından biri olmuştur. Ocak 1920'de cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından siyasetten çekilmiştir. G. Monnerville, "Georges

ve son olarak kapitalistler ise Türkiye'nin başka bir devlet idaresine geçmesini müşteri kayıplarına yol açacağını hesaplayarak yine Türkler lehine tutum almışlardır.⁴⁰ Sami Bey'e göre bu olumlu havanın sürekliğini sağlayıp “Yunan, Ermeni ve İngiliz propagandacılarını şaşkırtmak ve hücum etmek ve efkâr-ı umumiye için daima lehimizde bulundurmak” için İsviçre’de bir propaganda heyetinin oluşturulması “Meclis-i Mebusan ictiması kadar hâiz-i ehemmiyet”tir.⁴¹ Bu heyetin başvuracağı yöntem ve araçlara da değinmiştir:

“Bugün cihana hâkim matbuattır risâle neşretmek, harekât-ı milliyeye istidat eden dava-yı mahzûmuzu anlatmak için oradan konferansta mevcut eşhasa Avrupa ve Amerika’nın ileri gelen rüesasına, meşhur muharrirlere, avukatlara, mebusan ve ayana gazeteler göndererek daima mektuplar yazmak ve konferanslar tertip etmek elzendir ve bu husus şu sırada top ve tüfek kadar elzendir.”⁴²

Sami Bey’in mektubu propaganda heyeti önerisi yanında, dönemin iç ve dış politikasına dair kapsamlı bir yol haritası da sunmuştur. İç politikada, Talat ve Enver Paşa gibi İTC liderlerine herhangi bir idarî görev verilmemesi gerektiğini savunmuş; atamaların liyakate dayandırılmasını, halkın kaba kuvvet yerine adaletle yönetilmesini, yoksulluğa yol açan istihkârın kaldırılmasını, mümkünse on yıllık bir vergi affının ilan edilmesini ve Amerikalı yatırımcıların Türkiye’ye davet edilmesini önermiştir. Dış politikada ise “Âlem-i İslâm” olarak adlandırdığı İslâm dünyasıyla yakın ilişki siyasetinin sürdürülmesini ve İsviçre’de oluşturulacak propaganda heyetinin de bu çerçevede faaliyet göstermesini tavsiye etmiştir.⁴³

Mektubunun devamında ise propaganda heyeti için somut kadro ve mekân önerileri de sunmuştur. Kadro için eski Bern Sefiri Fuad Selim Bey ve Zürih Şehbenderi Ali Rıza Bey’in yanı sıra İsviçre’ye Almanca öğrenmek için gelen Türk öğrencilerin bir kısmını önermiştir.

Clemenceau”, *Encyclopedia Britannica*, Çevrimiçi Sürüm, erişim 05 Mayıs 2026.

40 ATASE, AK, 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

41 ATASE, AK, 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

42 ATASE, AK, 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

43 ATASE, AK, 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

“İyi bir propagandacı” olarak tanımladığı Ali Rıza Bey'i uzun zamandır bulunduğu Avrupa'nın dinamiklerine hâkim ve etkin biri olduğunu not etmiştir. “Faal, namuslu, hamiyetli ve vatanperver” olarak tanımladığı ve Avrupa'da olduğu kadar Mısır, Tunus, Arap Vilâyetleri ve Hindistan'da da tanınan biri olduğunu vurguladığı Fuad Selim Bey'i heyet başkanlığının yanı sıra Kuva-yı Millîye'nin temsilcisi ve barış konferansı delegesi olarak görevlendirilmesini önermiştir.⁴⁴ Sami Bey, Fuad Selim Bey başkanlığı kabul ederse Zürih'teki kendi ticarî “*idarehanesini*” propaganda merkezi olarak tahsis etmeyi de taahhüt etmiştir. Bu kadro ve mekân önerilerini tamamlayan argümanı şudur: Fuad Selim ve Ali Rıza Beylerin zaten aynı çizgide bağımsız çabaları vardır ama “*parasız, adamsız ve bir hükûmete istinat etmeyen*” bu çabalar “*ummana nazaran bir katre gibi*” kalmaktadır. Muhatapları öneriyi olumlu karşılayarak Fuad Selim Bey'in propaganda merkezi açmasını uygun bulduklarını bildirmişlerdir.⁴⁵

Sami Bey'in mektubu yazdığı 1919 yılında İsviçre'de bir Osmanlı istihbarat topluluğunun zaten faaliyet gösterdiği ve Fuad Selim'le Ali Rıza beylerin bu topluluğun üyeleri arasında olduğu Fuad Selim'in 1916 tarihli yazışmasından anlaşılmaktadır. Bu yazışmasında, istihbarat faaliyetleri yürüten çeşitli kurumların birbirinden habersiz ve bağımsız biçimde yurt dışına muhbir göndermesinden ve aralarındaki koordinasyon eksikliğinden şikâyet etmiştir.⁴⁶ İlginç bir şekilde, Sami Bey'in 1919'da Fuad Selim ve arkadaşlarının bağlı olduğu istihbarat ağından haberdar olmaması, üç yıl önce dile getirilen bu şikâyetin yersiz olmadığını bizzat kanıtlamaktadır.

Sami Bey İsviçre'deki konumunu daha iyi anlamak için kendisini tüccar olarak tanımlamasına da yakından bakmak gerekir. Zürih'teki “*idarehanesinde*” hakikaten ticaretle uğraşıyorsa ne alıp satıyordu? Literatür taramasında onun İsviçre'deki ticari faaliyetlerine dair bir bilgiye ulaşılammışsa da Trablusgarp'ta sürgünken kervan ticareti ile ilgilenmeye başladığı tespit edilmiştir. Sami Bey gibi Jön Türklük

44 ATASE, AK, 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

45 “Avrupa efsâr-ı umumîyesine karşı menâfi-i milliyemizi müdafaa ve Kuva-yı Millîye'yi Avrupa'da temsil etmek üzere...” ATASE, AK, 110-9-1-11/17-0-99, (27.01.1919).

46 Yeni, “Birinci Dünya Savaşı'nda Başkumandanlık Vekâleti”, s. 262.

gerekçesiyle 1897 senesinde Şeref Vapuru'yla Trablus'a sürgün edilen -ve bu yüzden literatürde Şeref Kurbanları olarak anılan- yaklaşık seksen kişilik grubun içinde bulunan Bahriye Mülazımı Ali Fahri (Ağbaba) Bey, arkadaşı Sami Bey'in kendisinden borç aldığı otuz altınla burada kervan ticaretine başlamasına dair tanıklığını kaleme almıştır.⁴⁷ Sami Bey kendi seyahatnamesinin ithaf bölümünde, henüz dünyaya gelmemiş torununun torununa hitaben kaleme aldığı satırlarda onun ilerde Türk fabrikalarının ürettiği malları Çad gölü havzasında satmak için “*rekabet sahasına atılmış*” gençlerden biri olmasını hayal ettiğini bildirmiştir ki bu detay onun Afrika ticaretiyle ne kadar yakından ilgilendiğini teyit eder.⁴⁸

Millî Mücadele yıllarının büyük bölümünü İsviçre'de geçiren Sami Bey'in Trablusgarp'la bağlarını da sürdürdüğü Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti'nin Temmuz 1922 tarihli bir kararına yansımasıdır. Sami Bey, İtalyanların kendisine başvurarak “*Trablus'ta İtalya namına idare memuriyeti teklif*” ettiklerini vekâlete haber vermiştir. TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa ve diğer icra vekilleri bu teklifi kabul etmesini bir dizi koşula bağlamışlardır: İtalyanlara fazla yakın görünmemesi, “*Urban*” yani bedevi Arap kabileleri arasında Türk nüfuzunu arttırması, “*rabita-i İslamiyye*”yi pekiştirmesi ve İtalyanların Türkiye lehindeki yönelimlerini koruması. Bunların başarılabilmesi durumunda ise görevi bırakması beklenmiştir.⁴⁹ Bu yazışma, bireysel teşebbüsün

47 “Bahriyeli Yüzbaşı Sami, Trablus'tan en önce kaçanlardandı, fakat o Avrupa'ya değil, Mısır'a kaçmış, oradan da Beyrut'a geçmişti. Sahte evrak becererek kendisini Beyrut liman reisi tayin ettirmişti ve epey uzun bir müddet, liman reisi olarak Genç Türklerin ajanlığını görmekte iken yakalanmış, Fizan'a sürülmek üzere Trablus'a getirilmişti: bu sefer ayağına pranga vurulmuştu. Polis merkezine gidip pek acıklı halini görmüştüm. Fizan'dan müşterek arkadaşımız Bahriyeli Saffet'e yolladığı mektupta yaşamak için çektiği katlanılmaz şartları anlatıyordu: subay ve memurların devam ettiği kahvede çıraklık ediyordu, kendisine müşterilerin, 'Sami Bey nargileye bi ateş!', 'Sami Bey bir paket sigara veya bir bardak sul' emirleri çok dokunuyordu. Trablus'tan üç deve yükü kadar Fizan'da geçen mallardan gönderilse kârlı bir ticaret yapabileceğini, malları gönderenlerin yüksek bir kazanç sağlayabileceğini, kendisinin de sefaletten kurtulup gerçekten eskisi gibi Sami Bey olabileceğini yazıyordu. Malları uzaklardan gelen kervan Araplarına satacak, para yerine alacağı derileri Trablus'a gönderecekti, ticaret bu yoldan ilerleyecekti... Elimde birikmiş bulunan paradan 30 altın ayırarak dostumuz Sami Bey'e istediği gibi üç deve yükü mal yolladım. Sami kurtulmuştu, ticareti pek güzel beceriyor, çok kazanıyordu, fakat Trablus'a hiçbir şey göndermeden sahra kervanlarıyla Tunus kabileleri arasında kazançlı bir alışveriş yürütmek yolunu bulmuştu. Sami çok para biriktirdi...”: Ağababa, Şeref Kurbanları, s. 299-300.

48 Çölgeçen, Sahra-yı Kebir'i Nasıl Geçtim, s. 29.

49 “Kendilerini fazla İtalyan taraftarı göstererek Urbanı aleyhimize döndürmemek ve mümkün mertebe nüfuz ve tesirimizi Urban arasında tezyid ve rabita-i İslamiyyeyi takviye etmek ve

resmî yapıyla nasıl etkileşime girdiğini somutlaştırır. Söz konusu teklifine dair bu çalışma kapsamında ulaşılan tek belge Sami Bey'in kendi beyanıdır. Sami Bey, bu gayri resmî teklifi doğrudan Erkân-ı Harbiye'ye taşıyarak resmî bir devlet kararına dönüştürmüştür. Vekâlet'in şartlı onayı ise meselenin diğer tarafını gösterir: Ankara, Sami Bey'i Trablus'taki yerel topluluklar üzerindeki Türk nüfuzu, İslam birliği politikası ve Ankara Hükûmeti-İtalya ilişkilerinin bir aracı olarak konumlandırmayı öngörmüştür.

Millî Mücadele senelerine ait bu belgeler, Sami Bey'in Zürih'teki propaganda heyeti projesinin somut bir kadro ve mekân önerisi üretecek kadar detaylı ve muhatapları nezdinde karşılık bulacak kadar ikna edici olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde Trablusgarp ile sürdürdüğü bağlantılar, onun ilgi alanının Avrupa kamuoyu ile sınırlı kalmadığına işaret etmektedir. İtalyanlar adına idarecilik yapmasıyla ilgili karar hayata geçirilmemiş olacak ki Sami Bey'i 1923 senesinde Trablus'ta değil İran'da ama âdet edindiği üzere yine istihbarat, propaganda ve ticaret konularına kafa yorarken bulacağız.

"Siz Arkadaşlar 'Şark Propaganda' Cemiyeti Namıyla Bir Cemiyet Yapınız": Horasan Başşehbenderi Sami Bey'in Mektubu (1923)

Osmanlı idarecilerinin güçlü donanması olan uzaktaki devletlerin yanı sıra Osmanlı topraklarına yakın veya komşu olan devletleri öncelikli tehdit olarak algıladıklarını dile getiren Yıldız, sınır komşuları İran ve Romanya'nın istisnai olarak düşük yoğunluklu tehdit olarak algılandığını tespit etmiştir. Bu bağlamda, İran hakkındaki istihbaratın askeri ateşelerden çok şehbenderlikler aracılığıyla toplandığını da vurgulamıştır.⁵⁰ İdari görevlerinin yanı sıra ticaret, gemicilik, ticaret hukuku, sağlık ve din alanlarında da vazifeleri olan şehbenderlerin istihbarat faaliyetleri II. Abdülhamid döneminden itibaren artmaya başlamış ve ihtiyaç hâlinde hafiye istihdam

İtalyanların bizim lehimize temâyüllerini idâme ettirmek ve aksi takdirde terk-i vazîfe eylemek üzere ve İtalyanlar tarafından asar-ı fîliyyesi gösterilmek şartıyla..." Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi (BCA), Başbakanlık, Kararlar Daire Başkanlığı (1920-1928) (KDB), 30-18-1-1/5-16 (8.5.1922).

50 Yıldız, *Osmanlı Devleti'nde Askeri İstihbarat*, s. 50; 95.

etmelerine izin verilmiştir.⁵¹ İran'daki ilk şebenderlik ise 1839'da Tebriz'de hizmet vermeye başlamıştır.⁵² I. Dünya Savaşı sebebiyle daralan şebenderlik ağını tekrardan canlandıran Ankara Hükûmeti, Meşhed şehrinde bulunan Horasan Başşebenderliğine 1923 senesinde Sami Bey'i atamıştır.

Sami Bey Meşhed'de iken hem İran hem de Kafkasya'daki gelişmelere dair istihbarat raporları oluşturup bunları genellikle Tahran elçiliği aracılığıyla Ankara'ya göndermiştir. Örneğin 19 Mart 1923 tarihinde kaleme aldığı beş sayfalık rapora, Türkistan, Buhara, Semerkant ve Hive'deki askerî ve siyasi gelişmeler, Enver Paşa'nın Kafkasya'daki eski faaliyetleri ve Basmacılar⁵³ adlı milis kuvvetlerin mevzi ve mevcutlarının yanı sıra askerî donanımları hakkında oldukça detaylı bilgiler kaydetmiştir.⁵⁴ Bu istihbarat bilgilerini nasıl elde ettiğini de raporunda belirtmiştir: Meşhed'e gizlice gelen Orta Asya İttihad Cemiyetleri merkez komitesinin temsilcilerinden eski Başkırdistan Cumhuriyeti Reisi Ahmed Zeki Velidi ve aynı cumhuriyet meclisinin üyesi Abdülkadir Calkubay Süleymanoğlu Efendiler ile yapılmış “*hafî bir mülakat*” sayesinde.⁵⁵

Bu gizli görüşmede, muhataplarının Türkistan ve Buhara'da “*muhatar bir idare tesisi için Rusya Hükûmeti nezdinde*” etkin girişimlerde bulunması talebini dile getirdiklerini aktarıp bu talep yerine getirildiği takdirde “*günden güne artan İngiliz propagandasına ve tezviratına nihâyet verileceği ve halkın elem ve ıztırâbına da nihâyet verilmiş olacağı*” düşüncesinde olduğunu not etmiştir. Şunu hatırlatmak gerekir ki bölgede bağımsız bir yönetim kurulması projesi bu rapordan yaklaşık bir buçuk sene önce, Enver Paşa tarafından hayata geçirilmeye çalışılmış

51 Mahmut Akpınar, “Osmanlı Devleti'nde Şebenderlik Müessesesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, 2001, s. 76.

52 Akpınar, *Osmanlı Devleti'nde Şebenderlik Müessesesi*, s. 23-24.

53 1917 Bolşevik İhtilâlinde sonra Türkmenistan, Başkırdistan ve Kırım'da Türkistan'ın bağımsızlığı için faaliyet gösteren grupların millî mücadeleleri “Basmacı Hareketi” olarak tanımlanmıştır. Bu hareket, Enver Paşa'nın Kasım 1921'de Türkistan'a gelip Basmacılar'ın başına geçmesiyle ivme kazanmıştır. Bkz., Abdülkadir Donuk, “Basmacı Hareketi”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, C. 5, (1992), s. 107.

54 Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi (TDA), Ülkeler, SSCB (571), 34829-137448-14, 16.04.1923. Bu raporun tamamının transkripti için bkz., EK I.

55 TDA, (571), 34829-137448-14, 16.04.1923.

ve onun Bolşevik yönetimiyle ilişkisinin kırılma noktalarından biri olmuştur. Enver Paşa'nın Millî Mücadele'nin liderliği konusunda Mustafa Kemal Paşa'ya meydan okuma düşüncesi 1921 yazında henüz sönümlenmemiştir. Enver Paşa ile Bolşevikler arasındaki ilişki, Abdulhamit Kırmızı'nın belirttiği üzere, onun bu dönemde Millî Mücadele liderliğini devralma ihtimalini de barındıran bir ittifaktan, Bolşeviklerin -Mustafa Kemal'in liderliğinin konsolide olmasıyla birlikte- Enver Paşa'ya mesafe koymasına, ardından onun Buhara'ya geçip Moskova'nın buradaki hâkimiyetine ters düşen bağımsız Buhara Emirliği önerisiyle ve nihayetinde “*radikal bir u-dönüşü*” yaparak Kızıl Ordu'ya karşı savaşan Basmacılara katılmasıyla açık bir düşmanlığa dönüşmüştür.⁵⁶ Sami Bey raporun devamında Enver Paşa'nın bu silahlı mücadele sırasında Temmuz 1922'de vefat etmesinden sonra Leşker-i İslam başkumandanlığını devralan ve maiyetinde çok sayıda birlik bulunan Hacı Sami Bey'in yanı sıra Fergana, Semerkant ve Hiv'e'de bulunan diğer Basmacı kuvvetleri hakkında topladığı istihbarat bilgilerini paylaşmıştır.⁵⁷

Sami Bey'in gizli görüşmeler dışında şehbenderhanede konaklayan misafirler aracılığıyla da istihbarat elde ettiği anlaşılıyor: Buhara'dan Meşhed'e gelen teğmen Hasan Fehmi Efendi'yi misafir ettiğini ve onun Kafkasya'daki olaylara ve Leşker-i İslam Ordusu'nun yeni başkumandanı Hacı Sami Bey'in faaliyetlerine dair raporunu 26 Temmuz 1923 tarihinde Tahran Elçiliğine bildirmiştir.⁵⁸ Teğmen Hasan Fehmi Bey'i gözü tutmuş olmalı ki onu ve onunla birlikte Gümüştepe'de bulunan arkadaşlarını “*hafiyen ve bî-alenen istihdam ederek*

56 Abdülhamit Kırmızı, “After Empire, Before Nation: Competing Ideologies and the Bolshevik Moment of the Anatolian Revolution”, *Revolutions and Counter-Revolution: 1917 and Its Aftermath from a Global Perspective* içinde, haz. Stefan Rinke ve Michael Wildt (Frankfurt: Campus Verlag, 2017), s. 127-29.

57 Enver Paşa, Buhara'da Basmacı birliklerinin başına geçtiğinde kullandığı unvan “Emîr-i Buhara ve Leşker-i İslam”dır. Bkz., Murat Bardakçı, *Enver* (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015), 531; Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa'nın şefliği-ne atadığı Kuşçubaşı Eşref Bey'i kardeşi olan Hacı Sami Bey (1877-1927), paşanın vefatından sonra bu kuvvetlerinin komutanlığını devralmıştır. Hacı Sami Bey, ilerleyen yıllarda 150'likler listesine girmiş ve Yunan adalarında örgütlediği çetesi ile birlikte Mustafa Kemal Paşa'ya suikast yapmak amacıyla 1927'de Anadolu'ya geçerken vurularak öldürülmüştür. Bkz., Salâhi R. Sonyel, “Enver Paşa ve Orta Asya'da Başgösteren 'Basmacı' Akımı”, *Bellekten* 54, sy. 211 (1990), s. 1180.

58 TDA, (571) 34829/137462 (26.06.1923).

propaganda vesair buna mümasil hidemâtta kullanmalarının” faydalı olacağı önerisini Tahran aracılığıyla Erkan-ı Harbiye Riyâsetine iletmiştir.⁵⁹ Kafkasya'daki gelişmeleri bazen de Meşhed'den trene atlayıp bölgeye giderek bizzat takip ettiği anlaşılıyor: 17 Şubat 1923'te Batum'da olduğunu ve beş gün sonraki Bakü treniyle Tiflis'e geçeceğini bildirip yanına Horasan Şehbenderliğindeki Kaçıcıları Feridun Fahri Efendi'nin gönderilmesini rica etmiştir.⁶⁰

20 Ekim 1923 (20 Teşrinievvel 1339) tarihinde Meşhed'de kaleme aldığı on dört sayfalık bir mektup, onun istihbarat ve propaganda projeleri için ilgili kurumlar yanında kendi sosyal ilişki ağlarına başvurduğunu teyit eden kıymetli bir evraktır. Bu mektupta, “Aziz kardeşim İhsan Bey” diye hitap ettiği muhatabına Meşhed'in dinî, ticarî ve entelektüel dinamizmini tasvir ettikten sonra “*Hükûmetimiz bir propaganda nezareti veya müdüriyeti ihdas edinceye kadar, siz arkadaşlar 'Şark Propaganda' Cemiyeti namıyla [Meşhed'de] bir cemiyet yapınız. Tıpkı Amerika misyonerleri gibi...*” ricasını iletmiştir.⁶¹ Sami Bey, bu makalede incelenen diğer yazışmalarında olduğu üzere bu mektubunda da son derece detaylı bir eylem planına yer vermiş ve arkadaşı İhsan Bey öncülüğünde kurulmasını önerdiği propaganda cemiyetinin yapması gerekenleri şu on dört madde hâlinde iletmiştir:

- 1- “Meşhed'e bir matbaa yollamak (Ben kâğıt bulur, gazetenin revâcını temin ederim).
- 2- Türkçe, Farsça bir gazete tesis etmek.
- 3- Bir kabile [ebe] göndermek. Yaşlıca. Malumatlı ve propagandamızı yapabilecek bir kabiliyette. Burada buna, bir hastahane elli tümen maaş ve yatacak yer veriliyor, konuştum. Bu kabile burada birkaç senede

⁵⁹ TDA, (571) 34829/137462/19 (26.06.1923).

⁶⁰ TDA, (571) 36251/143862/65 (21.02.1923) “Yarın Bakü'ye müteveccihen hareket ediyorum. Horasan Şehbenderliği kaçıcıları Feridun Fahri Bey'i mahal-i mezkurde bekleyeceğim. Leffen takdim ettiğim elli lira ile mektubun mümaileyhe itası ve seyahatlerinin tecili hususuna lütf ve inayet buyrulması ricasıyla teyid-i hürmet ve uhuvvet eylerim efendim hazretleri” TDA, 36251/143862/66 (19.2.1923) “Horasan Başşehbenderliği kaçıcılarlığına tayin edilmiş olan ve evvelce heyet-i tahririyesinden Feridun Fehmi Bey'in dâhil olduğum Tiflis'te bulunan Horasan Başşehbenderi Sami tarafından rica edildiğinden...” ve TDA, (571) 36251/143862/67 (17.2.1923).

⁶¹ Ağaoğlu Arşivi (AGA), AHMD.m.7 (20.10.1923), s. 3.

büyük bir servet yapar. Caferi olanlar nikahlı karılarından maada sibga namıyla hesapsız kadın alırlar. Mütemadiyen çocuk çıkarırlar (çocuğun ölmesi için ilaç kullanmak gınahtır!). Zengindirler. Kendileri için Huristiyanlar necistir. Böyle olmasına rağmen Rus kabileleri ve hatta Amerikalı doktor mühim bir para kazanıyorlar. Ve bizim büyük bir kabilehanemiz büyük bir servet ile memlekete döner.

- 4- Muallime burada para kazanır.
- 5- Bir mektep açmak. Sizlerce harbiyede, bahriyede, askeri idadilerinde muallimlik etmiş ve şimdi tekaüde çıkmış ve hâli sefalette bulunan muallimlerden, arkadaşlardan ayırmak. (Mektep için hükümetimiz dahi yardım yapabilir.) Bu mektebe, Türkistan'dan, Hindistan, Afganistan ve İran'ın her yerinden talebe gelecektir. Artık bunun menfaatini anlatmak zaidir. Dilimizi öğretsek kafidir, kendimizi tanıtmak böyle olur. Bu mektep iki sene sonra kendi varidatıyla bizzat mabluğ geçinir ve aynı zamanda başka yerlerde açılacak mekteplere yardımı olur. İlerde Herat'ta ve mümkün olursa Mezar-ı Şerifte ve Kaşgar'da diğerleri açılır. Unutmayınız ki nefsi-i Meşhed'de on binden fazla Türk vardır.
- 6- Kumandanlarımızın, şehirlerimizin, camilerimizin, abidatımızın, manevralarımızın muharebelerimizin sinema filmlerini ve bir sinema makinesini göndermek. Bu da (Şark Propaganda) cemiyetine bir varidat getirir. Bilhassa, buralardan alınacak filmler, mesela Muharrem'in onu merasiminde. Üç bin adamın başlarını delicesine yarmaları gibi filmler cemiyete büyük, pek büyük bir varidat getirir.
- 7- İyi bir doktor, hatta iki. Bu da çok para kazanır. Kabil'de bulunan doktorumuz pek büyük bir servet yapmıştı. Bu doktor da teşkil edeceğimiz cemiyete dâhil olmalı. Kazancının yüzde bir miktarını vermelidir.
- 8- Şehbenderhaneye gayet iyi sesli bir imam. Bu her gün İmam Rıza'nın türbesinde -ki büyük bizim en büyük camilerimizden daha tanınmış ve daha başka bir tarzda büyüktür- veya Gevherşad Camisi'nde (Bu cami Timur'un oğlu Şahrüh'un sevgili zevcesi Gevherşad namına yapılmıştır) sabah, akşam yarımşar cüz Kuran okumak. Her taraftan gelen zevadın bunun üzerlerindeki tesirini anlamak için buralara gelmek lazımdır. Bu kara-kuvvet değil başka bir iştir. Mademki halk dindar. Kendimizi sevdirmek, bildirmek, anlatmak lazımdır. Ve bu imam veya hafız efendi açılacak mektebe de muallimlik yapar, tecvit okutur, musiki dersi verir.

- 9- Meşahirimizin tercüme-i hâllerini ve klişelerini göndermek. Evet bunları gönderiniz. Yalnız kumandanlarımız değil edip ve şair büyüklerimizi de. Ben munavebe ile burada bunları gazetelere veririm. Sonra Afganistan'a yollarım. Oradan yavaş yavaş Hindistan ve Aksa-yı Şerife kadar yayarım. Bu benim işim. Kendimizi bildirmek lazım. Ve bunları tercüme-i hâlleri.
- 10- Son harbimizin [?] bir tarihçesi ve resimler ve kumandanların klişeleri. Bunu Ordu, Farsî, Arap vesair lisanlara tercüme eder, tabettiririm.
- 11- Bu cemiyet hükûmetin muavenetiyle, meşahire, ulemaya, fuzalaya, kabail rüesasına vermek üzere münasip hediyeler. Mesela, mâl-ı ganaim, Yunanilerden alınan revolverler, dürbünler, at eğerleri, mataralar vesaire. Bunların büyük ve emsalsiz birer hediyedir. Ve tesiri çok büyüktür. Babadan evlada intikal eder. Aynı zamanda Kuran-ı kerimler.
- 12- Gazeteler, havadisler, propaganda risaleleri vesaire muntazaman gönderilmelidir.
- 13- Müstesna vekayi telgraf ile bildirilmelidir. Mesela İstanbul [?] gibi ve daha bunlar gibi vekayi. Biz burada derhal gazetelere verir ve bu vesile ile de birer baş makale -hatta kendi gazetemiz olsa da- buradaki gazetelerden birisi ile yazdırabiliriz. Şarkta büyük vakaların, ati hadiselerin büyük tesiri vardır. İşte bunların telgraf ile bildirilmesinin temini.
- 14- Gazi Paşa hazretlerinin vesair rüfeka-i kiramın muhtelif fotoğraflarının, boyalı resimlerinin, kartpostallarının, madalyalarının gönderilmesi.”⁶²

Meşhed'de eğitim, basın, kültür-sanat, sağlık ve hizmet sektörlerinde varlık göstermek gibi tamamen yasal bir zeminde icra edilebilecek yumuşak güç stratejilerinden oluşan bu eylem planında yasadışı veya karanlık bir şeye rastlanmaz. Bunun bilinçli bir tercihten kaynaklandığı yani Sami Bey'in “Şark Propaganda” cemiyetini siyasete el altından müdahale için değil kamusal alanda ve şeffaf faaliyetler üzerinden Türkiye'nin tanıtımını yapacak bir girişim olarak projelendirdiği mektubunun ilerleyen sayfalarından da anlaşılmaktadır. Bu bağlamda “İran'ın dâhilî işlerine katiyen müdahale etmemek ve hükûmet ile az, ahali ve halk ile çok temas etmek” ve “hiçbir ecnebi hükûmetin hedef” alınmaması

62 AGA, AHMD.m.7, s. 4-6.

gerektiğinin altını çizip projelendirdiği cemiyetin vizyonunu şu şekilde özetlemiştir: “Gayemiz kendimizi anlatmak ve bu anlatmanın altında Şark efkâr-ı umumiyesini lehimize imaleye uğraşmak ve aynı zamanda -mektep ve gazete ile- tenevvürlerine çalışmaktır...”⁶³

Sami Bey'in bu mektubu, onun fikirlerinin seneler içinde nasıl evrildiğine de ışık tutar. Mektubundaki “müsbet yol var iken biz menfi yollara sapmışız” özeleştirisini aslen ticaret ve sanayinin nüfuz ve refah inşasındaki önemini geçmişte hakkıyla kavrayamadığı için dile getirmiş gibidir. “Şark propaganda” cemiyetinin de bir parçası olduğu yeni projesini Fizan'da eski deneyimleriyle karşılaştırdığı bu pasaj, nüfuz kurmada devlet eliyle yürütülen askerî operasyonlar yerine bireysel teşebbüse dayalı ticareti öne çıkaran yeni zihniyetini yansıtır:

“Mutlaka bir Şark yaratacağım. Nasıl ki bir Fizan yaratmış idim. Ve bundan kimse ne incinecektir ne gücenecektir. Ben Şarkı ihtilale değil, iktisada sevk ediyorum ve edeceğim. İktisat her milletin hakkıdır. Kendisine iktisat yollarını araması meşrudur. Ve bu iktisat yolları Şarklıları birbirine daha ısındırarak, daha sevdirecek, daha yakınlaştıracak ve bundan da gürültüsüz, patırtısız, sessiz, sedasız Şark ittifakı -hele müstakil olan İran, Afgan ve Türk- vücuda gelecektir.”⁶⁴

Sadece ticaret ve sanayi değil propaganda alanında da “hükûmetlerden ziyade cemaatler iş görür” düsturunu edindiğini beyan eden Sami Bey, tam da bu nedenle İran'da bir propaganda cemiyeti kurması için ilkin devlet kurumlarına değil arkadaşı İhsan Bey'e başvurmuştur. İhsan Bey'in yoğunluğundan dolayı bu projeye ilgilenememe ihtimalini göz önünde bulundurarak, böyle bir durumda mektubu yırtıp atmak yerine konuyla ilgilenmesi muhtemel olan ortak tanıdıklarına iletmesini istemiş ve bunlardan bazılarının isimlerini farklı pasajlarda anmıştır: Tefvik Şükrü (Aras), Fethi (Okyar), Yusuf Akçura, Kazım Karabekir Paşa, Hamdullah Suphi Tanrıöver. “Biraderimiz” diye hitap ettiği Yusuf Akçura'yı “şarka vakıf” olduğu ve Kazım Karabekir Paşa'yı hem doğuyu hem de okul ve matbaa işlerini iyi bildiği için listesine eklemiştir. “Benim Sahra'daki muvaffakiyetimi görmüştür, bilir. Afrika'da

63 AGA, AHMD.m.7, s. 7-8.

64 AGA, AHMD.m.7, s. 10-11.

nasil çalıştığımı orada takdir etmiş idi” dediği Fethi Bey'i ise kendisini iyi tanıyan bir referans kaynağı olarak listesine almış gibidir.

İhsan Bey bu mektubu aldıktan sonra acaba ne yaptı? Yukarıda bahsedilen isimlerden birine Sami Bey'in yazdıklarını iletebildi mi? Bunu tespit etmek şimdilik mümkün olmasa da şunu kesin olarak biliyoruz ki bu mektup -ismi listede geçmeyen- dönemin İstihbarat ve Matbuat Umûm Müdürü Ahmed Ağaoglu'na ulaştırılmıştır.⁶⁵ Hatta şu da kesin olarak söylenebilir: Ağaoglu kendi özel arşivi içinde sakladığı bu mektubun son sayfasına “Ahmed İhsan Bey'e yazılmıştır” şeklinde bir tasnif notunu düşmüştür.⁶⁶ Bu notun sağına, mektup yazarının Arap harfleriyle M.S. olarak attığı imzasına referansla “Memduh Şevket'in imzası” şeklinde ikinci bir tasnif notu daha eklendiği saptanmıştır:

Şekil 2: Sami Çölgeçen'in Ahmet İhsan Tokgöz'e yazdığı mektubun son sayfasındaki tasnif notları.

Ağaoglu Arşivi'nin tasnifi esnasında Sami Bey'in söz konusu mektubunun keşfiyle başlayıp bu makaleye evrilen araştırmanın ilk bulgusuna göre, yukarıdaki tasnif notlarından ilki doğru, ikincisi ise yanıltıcıdır: Mektubun muhatabı Ahmed İhsan (Tokgöz)'dür ama yazarı Memduh Şevket (Esental) değil Mehmed Sami (Çölgeçen)'dir. Bu

65 Ahmet Ağaoglu Aralık 1921-Ağustos 1923 tarihleri arasındaki Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet Umûmiyesi'nin genel müdürlüğünü yapmıştır. Detaylı bilgi için bkz., Dilara Uslu, “Ahmet Ağaoglu Yönetiminde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umûmiyesi”, XVIII. Türk Tarih Kongresi Ankara: 1-5 Eylül 2018: Kongreye Sunulan Bildiriler içinde, C. 9, haz. Semiha Nurdan ve Muhammed Özler (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2022), 171-80.

66 AGA, AHMD.m.7, s.14.

bulgudan sonra mektubun yazarı (Sami Bey), muhatabı (Ahmed İhsan Bey) ve muhafızı (Ahmed Ağaoğlu)'nun yollarının nasıl kesişmiş olabileceği sorusunun cevabı ise bir taziye yazısında bulunmuştur. Tokgöz, Ağaoğlu'nun 19 Mayıs 1939'da vefatı üzerine kaleme aldığı taziye metnini 25 Mayıs tarihli *Uyanış* gazetesinde yayımlamıştır. Bu metinde, Mütareke Dönemi'nde önce İsviçre'de, ardından Almanya'da bulunduğunu belirtmiştir. Osmanlıların Almanya ve Avusturya'daki temsilciliklerinin galip devletlerce kapatılmasının ardından Ankara Hükûmeti, alternatif bir haberleşme ve istihbarat ağı kurmak için onunla iletişime geçmiştir.⁶⁷ Ankara'da haberleşme işlerini idare eden Sabri Toprak, Ahmed Ağaoğlu'nun yönlendirmesiyle Münih'teki Tokgöz'e ulaşmış ve “*Millî Hükümetin havadislerini matbuata vermek üzere Almanya'da bir istihbarat memuru bulmak*” konusunda yardım istemiştir.⁶⁸ Tokgöz, bu vazifeyi bizzat üstlenebileceğini bildirmiş ve Münih'teki evini “Türkiye İstihbarat Ajanlığı” bürosu olarak kullanmaya başlaması Ankara Hükûmeti ile yarı resmî mahiyetteki ilişkisinin başlangıcı olmuştur.⁶⁹ Kısacası, Tokgöz, Ağaoğlu ve Sami Bey'in ortak noktaları Millî Mücadele döneminde Ankara Hükûmeti lehine Avrupa'da yürütülen istihbarat ve propaganda faaliyetlerinin aktörleri arasında bulunmalarındır.

Sami Bey'in ve Tokgöz, Ağaoğlu gibi- yardımına başvurduğu sosyal çevresinin İran'daki istihbarat ve propaganda faaliyetleri üzerinde ne ölçüde pay sahibi olduklarını tam olarak tespit etmek mümkün olmasa da bu faaliyetlerin dönemin İran elçisini tedirginliğe sürükleyecek bir boyuta ulaştığı anlaşılıyor. Elçi 16 Haziran 1923 tarihinde İstanbul'dan gönderdiği raporda, Türkiye'nin bazı memurlarını “*derviş ve eczacı hekim*” kılığında Azerbaycan'a gönderdiğini, aynısını Horasan için de planladığını ve İran'daki propaganda çalışmalarına “*yıllık bir milyon liradan çok para*” ayırdığını bildirip bu faaliyetler önlenmediği takdirde meselenin “*tedirginlik ve savaşla*” sonuçlanabileceği uyarısında bulunmuştur.⁷⁰ Horasan başşehbenderliği dönemi belgeleri, Sami

67 Samet Ağaoğlu, *Babamdan Hatıralar*, Ağaoğlu Külliyyatı 2 (Ankara: y. y., 1940), s. 150.

68 Ağaoğlu, s. 150-51.

69 Ağaoğlu, s. 150-51.

70 Masoumeh Daei, “İran-Osmanlı Ticari İlişkileri (1900-1923)”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011, s. 49-50.

Bey'in istihbarat ve propaganda faaliyetlerini yürütürken bağlı bulunduğu Tahran Elçiliği üzerinden Hariciye Vekâleti'ne ve Erkân-ı Harbiye Riyâseti'ne ulaşan resmî kanalın yanı sıra kendi sosyal çevresine de başvurduğunu göstermektedir. Horasan'dan sonra tayin edildiği Rumiye'de bulunduğu döneme dair sadece resmî raporlarına rastlanmıştır ki bunların ana teması yine istihbarat ve propagandadır.

“Bir İstihbarat Şubesi Vücuda Getirmek Mecburiyetinde” Kalan Rumiye Başşehbenderi Sami Bey'in Raporları (1924-1925)

Sami Bey ikinci başşehbenderlik görevini, bugün İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi olan ve Türkiye sınırına yaklaşık elli kilometre mesafede bulunan Urmiye'de (Rumiye) 1924-1925 yılları arasında yürütmüştür.⁷¹ Yirminci yüzyıl başına Osmanlı-Rus rekabetinin sahnesi hâline gelen Rumiye, 1906'da Osmanlı, 1911'de ise Rus kontrolüne geçmiş ve I. Dünya Savaşı boyunca iki ordu arasında defalarca el değiştirdikten sonra Aralık 1918'de Osmanlı ordusunun tahliyesiyle nihai olarak İran'a bağlanmıştır.⁷² Sami Bey'in 1924-1925 yılları arasında bu şehre gönderilmesi, Osmanlı askerî varlığının sona ermesinden yalnızca altı yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı coğrafyada askerî istihbaratı diplomatik şehbenderlik çatısı altında sürdürme çabasını yansıtmaktadır. Sami Bey'in burada Kürt aşiretleri ve İran'ın sınır hattındaki askerî hareketliliğe dair istihbarat topladığı arşiv belgelerine yansımıştır. 1 Temmuz 1924 tarihli raporunda, bu konular hakkında detaylı bilgi elde edebilmek için “*etrafa adamlar göndermek ve bir istihbarat şubesi vücuda getirmek mecburiyetinde*” olduğunu belirtip bunun için gerekli olan paranın Ankara'dan gönderilmesi talebini Tahran Elçiliği'ne bildirmiştir.⁷³

Rumiye'de Musul meselesiyle de yakından ilgilendiği anlaşılıyor. Türk-İngiliz ikili müzakerelerinde çözüme kavuşmayan Musul sorununun, Lozan Antlaşması hükümlerine göre Milletler Cemiyeti'ne

⁷¹ Sami Bey'le ilgili arşiv belgelerinde unvanı “Rumiye başşehbenderi” olarak kayıtlı olduğundan, kaynaklarla tutarlılık adına bu makalede de Urmiye yerine Rumiye kullanımı tercih edilmiştir.

⁷² Osman Gazi Özgüdenli, “Urmiye”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* C. 42, (2012), s. 42:179.

⁷³ TDA, Ülkeler, Irak (533) 8261/56429/60 (1.07.1924).

devri üzerine 20 Eylül 1924 tarihinde Cenevre'de başlayan görüşmelerde, Türkiye bölgede plebisit (halk oylaması) yapılması talebini Fethi (Okyar) Bey aracılığıyla dillendirmiştir.⁷⁴ Bu gelişmeden haberdar olan Sami Bey, konuyla ilgili düşüncelerini 16 Aralık 1924 tarihinde Hariciye Vekâletine iletmiştir.⁷⁵ Bu detaylı raporunda Erbil'den sonra Kerkük civarında da nüfus sayımına başladığını öğrendiği İngilizlere dair kaygılarını iletmiştir. Nüfus sayımı sayesinde “*hem yegan yegan halk ile temas ederek propagandalarını*” yapmak “*hem de oralardan çıkmak niyetinde olmadıklarını halka anlatmak*” fırsatı yakalayacak olan İngilizlerin bir taraftan Kerkük'e kadar uzanacak demiryolu hattını tamamlamaya çalıştıklarını, diğer taraftan da halk oylamasında Türkiye lehine oy verme eğiliminde olanların gözlerini yıldırım amacıyla üç kişiyi idam ettiklerini raporuna kaydetmiştir. İngilizlerin Musul Vilâyeti'nde bu kadar aktif ve etkili bir şekilde varlık gösterebilmelerinin nedeninin meydana boş bulmaları olduğunu ima ettikten sonra bu boşluğu doldurmak için hayata geçirilmesini önerdiği propaganda projesini üç madde hâlinde listelemiştir. Bu proje, açık kaynak üzerinden basın-yayın propagandası, gizli insan kaynağı aracılığıyla örtülü propaganda ve bölge basını üzerinde etki ajanlığı metotlarının birlikte kullanılmasını öngörmektedir:

- 1- “*Merkezde teşkil olunacak ehil bir heyet intihap edip açık Türkçe, Kürtçe ve Arapça tabettireceği küçük küçük risalelerin mümkün olan süratle Musul Vilâyeti'nin her tarafına tevzii. Bu risaleler Reis-i cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin baş nutuklarından ve balada arz eylediğim heyetin yazacağı veyahut mevcut eserler ve nutuklardan intihap edeceği parçalardan müteşekkil olabilir. Risaleler resimli, haritalı, renkli ve nefis bir surette tabedilmiş olmalıdır. Aynı zamanda yevmî gazetelerimiz ve haftalık, aylık mecmualarımız da sık sık Musul'dan bahis eylemeli, Musul'a dair güzel resimler derc eylemeli ve nüshalardan da binlercesi Musul Vilayeti'nin her tarafına dağıtılmalıdır. Bunları, -pek cüzî bir masrafla- Rumiye'den Musul Vilâyet'nin her tarafına tevzi ettirebilirim. Şimdi [?] ve diğer yerlerdeki memurîn de bu işle meşgul olabilirler.*”

⁷⁴ Mehmet Kayıran ve Selami Saygın, “Irak Türkmenleri”, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, sy. 31 (2015), s. 275.

⁷⁵ TDA, (533) 8358/57900/11 (16.11.1924).

- 2- Vaktiyle Musul ve havalisinde bulunmuş, bilhassa zabitan arasında bazıları, tebdil-i kıyafetle, tüccar sıfatıyla -Rusya yoluyla veya münasip görülecek başka bir tarik ile- Musul Vilayeti'nin her tarafına dağılarak halk arasında sessizce propagandamızı pek güzel yapabilirler.
- 3- Bağdat ve Suriye ve İran'daki bazı gazetelerin az bir masrafla elde edilmeleri de mümkündür. Bunlar vasıtasıyla bittabi İngilizleri tamamen kuşkulandırmamak şartıyla, hafif bir surette propagandamız yapılabilir. Bu gazeteler, bilhassa İran'dakiler kolayca ithal edilebilir.”⁷⁶

5 Ocak 1925 tarihli bir başka raporu, ikinci maddede dillendirdiği -bölgeyi tanıyan kişilere tüccar kılığında propaganda yaptırılması önerisinin Ankara nezdinde olumlu karşılandığını ve bu amaçla Ali Rıza Bey adında birinin bölgeye gönderilmiş olduğunu teyit etmektedir.⁷⁷ Gelin görün ki Sami Bey bu adayın iki sebepten dolayı “*tacir sıfatıyla*” bölgede propaganda yapamayacağı kanaatine varmıştır: Bölgede zaten tanınan biridir ve yeteri kadar parası yoktur. “*Sermayesiz tacir derhal nazar-ı dikkati celb eder*” uyarısından sonra maaş ve ödeneğinin hızlıca gönderilmesini rica ettiği Ali Rıza Bey'i Şeyh Mahmud'un yanına yollamayı daha uygun bulduğunu not etmiştir.⁷⁸

Hem Süleymaniye'nin en nüfuzlu Kürt aşireti olan Berzenci ailesinin hem de Kadiri tarikatının başı olan Şeyh Mahmud (Berzenci) I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar ile birlikte İngilizlere karşı savaşmış, Nisan 1918'de Kerkük'ün işgalinden sonra ise İngilizlerle haberleşmeye başlamıştır.⁷⁹ İngilizlerin Kerkük'ten çekilmesinin ardından bu haberleşme yüzünden bölgedeki Osmanlı kumandanınca tutuklanıp idama mahkûm edilmiş ancak cezasının infazı ertelenmiştir. VI. Ordu'nun yeni başkomutanı Ali İhsan Paşa ise Şeyh Mahmud'u tekrardan kazanmaya çalışmış ve Mondros Mütarekesi'nin ardından Süleymaniye'nin yönetimini ona bırakmıştır.⁸⁰ Musul meselesi bağlamında, Sami Bey mütarekeden sonraki dönemde hem İngilizlerle

⁷⁶ TDA, (533) 8358/57900/11 (16.11.1924).

⁷⁷ TDA, (533) 10502/65341/7 (1.05.1925).

⁷⁸ TDA, (533) 10502/65341/7 (1.05.1925).

⁷⁹ Ogün Duru, “Irak Kürt Muhalefet Hareketinde Uluslararası Boyut: 1918-1975 Arası Dönemin Analizi”, Özel Sayı, *Alternatif Politika*, sy. 1 (Kasım 2010), s. 75.

⁸⁰ Duru, “Irak Kürt Muhalefet Hareketinde Uluslararası Boyut”, s. 75-76.

hem de Türklerle inişli çıkışlı ilişkilerini sürdüren Şeyh Mahmud'a “birkaç zabıt ve silah gönderilecek olursa umum Kürdler üzerinde hüsn-i tesir edeceği” fikrini ise 10 Eylül 1924 tarihli şifreli telgrafıyla Ankara'ya iletmiştir.⁸¹ Ayrıca, Şeyh Mahmud'a yardım için Ali Rıza Bey dışında Tabip Teğmen Haydar Efendi'yi Rumiye şebhenderliğinin siyasi kuryesi sıfatıyla göndermiştir.⁸² Sami Bey, Musul meselesine dair bölgeden yazdığı raporların Ankara nezdinde yeteri kadar dikkate alınmadığını düşünmüş olmalı ki izlenimlerini bizzat anlatmak amacıyla Ankara'ya gitmek istediğini Ocak 1925 tarihinde bildirmiştir.⁸³ Cevaben, mesele çözülene kadar Rumiye'yi terk etmemesi ve görüşlerini yazılı olarak iletmeye devam etmesinin daha uygun olacağı kendisine iletilmiştir.⁸⁴

Rumiye Başşehbenderliği Sami Bey'in son yurtdışı misyonu olmuştur. Hayatının son on yılını memlekette geçirirken detaylı raporlar yazmayı sürdürmüş ve torunu Sami Çölgeçen'in anlatısına göre siyasetten uzaklaştırılmasının nedeni de yazdığı bir rapor olmuştur.⁸⁵ Rumiye dönemine ait raporları, onun istihbarat ve propaganda çalışmalarının Kürt aşiretleri, Musul meselesi ve sınır bölgesindeki askerî hareketlilik konuları üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu son yurtdışı görevi sırasında yazdığı raporlar, Sami Bey'in üstlerini ve ilgili kurumları bilgilendirmekle birlikte kendi inisiyatifiyle bir istihbarat şubesi oluşturma, Şeyh Mahmud gibi yerel aktörlerle temas kurma ve hatta izlenimlerini bizzat aktarmak üzere Ankara'ya gitme girişimini de yansıtmaktadır.

81 TDA, (533) 10499/65315/41 (10.09.1924).

82 TDA, (533) 10502/65337/3 (14.02.1925).

83 TDA, (533) 10564/66485/2 (8.01.1925).

84 TDA, (533) 10564/66485/1 (21.01.1925).

85 “2 Temmuz 1925'te Cumhuriyet Halk Fırkası 5. Bölge Müfettişliği görevi verilen Sami Bey, Üçüncü Dönem Ankara milletvekili seçilir. Müfettişi olduğu 5. Bölge, Güneydoğu Anadolu'dur. Gezi dönüşü verdiği raporda 'Misak-ı Milli sınırları yanlış çizilmiştir, bu sınırların Mehmetçiğin süngüsünün gidebileceği yerde çizilmesi gerekirdi' tespitinde bulunur. Rapora çok kızan İnönü Sami Bey'in milletvekilliğini sonlandırır.”: Çölgeçen, “Çölgeçen Ailesi”, s. 20.

Sonuç

Meraklı, maceraperest ve müteşebbis bir ruha sahip olduğu anlaşılan M. Sami Çölgeçen'in kariyeri boyunca görev yaptığı farklı coğrafyalarda istihbarat ve propaganda alanına olan ilgisini devam ettirdiği bu makalede incelenen rapor ve mektuplarından anlaşılmaktadır. Onun 1910-1925 yılları arasında kaleme aldığı bu belgelerin analizi, İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş sürecinde istihbarat ve propaganda alanına ilişkin iki özelliği görünür kılmaktadır. Birincisi, resmî bürokratik kanallar ile sosyal ilişki ağları arasındaki sınır geçişkendir. Sami Bey'in müteşebbis karakteri, projelerini ve gözlemlerini resmî raporlar yoluyla devlet makamlarına iletmekle yetinmeyip, bunlara paralel olarak kişisel temaslarını da harekete geçirmesinde belirginleşmiştir. 1910'da Fizan'daki idarî kaygılarını üstlerine değil arkadaşı İbrahim Temo'ya yazmış; 1919'da İsviçre'de bir propaganda heyeti kurulmasını “*muhterem kardaşlar*” diye hitap ettiği gayri resmî bir muhatap çevresine önermiş, 1923'te Horasan'dan propaganda cemiyeti projesini ise arkadaşlarından Ahmed İhsan Tokgöz'e iletmıştır. Bu son mektubun dönemin Matbuat ve İstihbarat Umûm Müdürü Ahmed Ağaoğlu'nun özel arşivinde bulunması ise kurumsal hafızanın resmî dosyaların yanı sıra özel arşivlerde de oluşabildiğini göstermektedir. Sami Bey'in proje ve faaliyetlerinin önündeki üç temel engeli -yetersiz kadro, sınırlı maddî kaynak ve hükûmet desteğinin sınırlılığı- kendi inisiyatifiyle aşmaya çalıştığı da bu evraklara yansımıştır. Kadro sorununu aktif bir yetenek avcılığıyla; malî kaynak sorununu matbaa, okul ve sinema gibi kendi kendini finanse edecek propaganda birimleri üzerinden ve devlet desteğinin sınırlılığını ise bu desteği zaman zaman doğrudan devletten değil, sosyal çevresinden ve sivil teşebbüsten talep ederek aşmaya çalıştığı görülmüştür. İkincisi, istihbarat ve propaganda repertuarı dönemin koşullarına göre dönüşmüştür. Sami Bey'in mektup ve raporlarında bu dönüşüm, savaş ve seferberlik dönemlerinde öne çıkan askerî-operasyonel müdahalelerin yerini savaş sonrası normalleşme döneminde ticaret, basın-yayım ve kültürel faaliyetlerle gerçekleştirilen yumuşak güç yöntemlerine bırakması biçiminde gözlemlenmiştir. Bu dönüşüm yalnızca repertuar düzeyinde kalmamış; faaliyetlerin destek tabanı da bazen hükûmet desteği yerine kişilerin ve sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini ön plana çıkaracak şekilde yeniden

tanımlanmıştır. 1919'da İsviçre'de propaganda heyeti kurulmasını önerirken hâlâ hükümet onayını ve desteğini esas alan Sami Bey, dört yıl sonra Horasan'dan kaleme aldığı propaganda cemiyeti tasarısında ise her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Bireysel teşebbüs kurumsal yapıyla etkileşim içinde işleyen bir mekanizma olduğundan her zaman olumlu karşılık bulmamış, bazen kabul, bazen şartlı onay, bazen de ret ile sonuçlanmıştır. Sami Bey'in İsviçre için ilettiği propaganda heyeti kurulması önerisi ile bu heyet için sunduğu kadro tavsiyesi muhatapları tarafından kabul görmüştür. 1922'de Trablusgarp ile bağlantılarını sürdürdüğü anlaşılan Sami Bey'e İtalyanlar yöneticilik teklifinde bulunduğu anda, bunu ilettiği Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti, teklifi kabul etmesini belirli koşullara bağlayarak onaylamıştır. Rumiye'deki istihbarat ve propaganda projelerinin bir kısmı da hayata geçmiş ve örtülü faaliyetler için sunduğu öneriler karşılık bulmuştur. Bununla birlikte, Musul meselesine ilişkin raporlarının yeterince önemsenmediğini düşünerek konuya dair izlenimlerini Ankara'da bizzat anlatmak üzere yaptığı talep geri çevrilmiştir. Sami Bey'in teşebbüslerinin kimi zaman kabul, kimi zaman ret görmesi, dönemin genişleyen istihbarat ve propaganda topluluğunun bireysel girişime alan bırakmakla birlikte, ona sınırlar da koyan bir denetim mekanizmasına sahip olduğunu göstermiştir.

Sami Bey'in 1910-1925 arasındaki dört durağına ilişkin bu inceleme, literatürde söz konusu dönemde genişlediği belirtilen istihbarat ve propaganda topluluğunun bu iki özelliğinin tek bir aktör üzerinden nasıl somutlaştığını göstermesinin yanı sıra, iki noktayı daha görünür kılmıştır. Sami Bey'in 1923 Horasan mektubunda, arkadaşları Tokgöz'ün ilgilenmemesi hâlinde projesinin iletilebileceği isimleri -Tevfik Rüştü Aras, Fethi Okyar, Yusuf Akçura, Kazım Karabekir ve Hamdullah Suphi Tanrıöver- sıralaması, dönemin istihbarat ve propaganda topluluğunun bir aktör tarafından nasıl haritalandırıldığına dair somut bir kesit sunmaktadır. Öte yandan, bu topluluk savaş ve Millî Mücadele yıllarına hapsedilmemiş; erken Cumhuriyet dönemine aynı aktörler, ağlar ve yöntemler üzerinden taşınmıştır. Sami Bey'in Fizan'dan Rumiye'ye uzanan kariyeri bu sürekliliğin somut bir göstergesidir ve resmî biyografik kayıtların büyük ölçüde sessiz kaldığı bu süreklilik, kişisel mektup ve resmî yazışma fonlarındaki

raporlarda -yer yer aktörün kendisi de gizleme eğiliminde olsa da takip edilebilir. Sami Bey örneği üzerinden görünür kılınan bu örneklerin söz konusu topluluk içinde ne kadar yaygın olduğu, ileride yapılacak benzer çalışmalarla ortaya konulabilir. Onun kariyerinin Necid, Kerkük ve Kербela duraklarının ayrıntılı analizi ile projelerinin sahadaki başarı ve başarısızlıklarının değerlendirilmesi ise ileride yapılacak çalışmalara bırakılmıştır.

EKLER

EKI

“Enver ve Cemal Paşaların Türkistan'daki faaliyetleri, Basmacı Hareketi ve Türkistan'daki siyasi duruma dair Horasan Şehbenderi Sâmî Bey tarafından yazılan rapor”, TDA, (571) 34829-137448-14, 16.04.1923

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Tahran Sefâreti

Hâriciyye Vekâlet-i Celîlesine

Türkistânın muhtâriyeti hakkında Horasan Başşehbenderliği raporunun gönderildiğine dair melfûf 1

El-yevm Horasan'da bulunmakta olan sâbık Başkırdistan Cumhuriyeti Reisi Ahmed Zeki Velîdî ile cumhûriyet-i mezkûre meclisi a'zâsından Abdülkâdir Cılkûbây[Cılkıbay] Süleymanoğlu Efendilerle vâkî mülâkâtânı nâtık Horasan Başşehbenderi Sâmî Bey'den alınan tahrîrâtta mûmâ-ileyhimin ifâdelerine atfen Türkistan, Buhara ve Hîve'nin. kaç senelerdir felâketten felâkete sürüklendiği ve Türkiye Hükûmeti'nin ve diğer müslüman devletlerle bi'l-îtilâf veya münferiden bu havâlîde muhtâr bir idâre te'sîsi için Rusya Hükûmeti nezdinde teşebbüsât-ı mü'essirede bulunulmasının talep edildiğini ve bu sûretle oralarda günden güne artan İngiliz propagandasına ve tezvîratına nihâyet verileceği ve halkın elem ve ıztırâbına da nihâyet verilmiş olacağı beyân kılınmaktadır vaz'iyet-i siyâsiyyemizin nâzik olduğu şu sıralarda Rusya nezdinde bu gibi teşebbüsâtta bulunulmasının muvâfık olup olmayacağı devlet-i müşârun-ileyhâ ile mevcût münâsebâtımızın şekline göre devletce te'emmülü iktizâ eden mevâtta bulunmuş ve Türkistan ve havâlîsi hakkında Sâmî Bey hazretlerinden gönderilmiş mühim rapor dahî leffen huzûr-ı vekâletpenâhîlerine tesyâr kılınmıştır efendim.

Fi 16 [1]339 [1923]

Tahran Sefîri
Muhyiddîn

Türkistan ve Havalisi Hakkında Rapor

Orta Asya İttihâd-ı Millî Cemiyeti Merkez Komitesi Murahhası Başkırdistan Sâbık Cumhûrreîsi Ahmed Zekî Velîdî Efendi'nin ifadesinden.

Bugüne kadar Türkistan ve Buhara'da muhtelif yerlerde faâliyyette bulunmakta iken bir ay evvel Türkistan'dan infikâkla Herat yoluyla Kâbil'e gitmek üzere gizli bir sûrette Meşhed'e gelen ve el-yevm burada bulunmakta olan Orta Asya İttihâd-ı Millî Cemiyetleri Merkez Komitesi murahhasları Sâbık Başkırdistan Cumhûriyeti Reîsi Ahmed Zekî Velîdî ve arkadaşı aynı cumhûriyet meclisi a'zâsından Abdülkadir Cılkubay Süleymanoğlu Efendilerle yaptığımız hafî bir mülâkât netîcesinde Türkistan ve Buhara ahvâli hakkında edindiğimiz malûmât ber-vech-i âtî ma'rûzdur:

Türkistan ve Buhara'da âtîde mufassalan arz olunan muhtelif kuvvetler artık zaafa düşmüşlerdir. Esâsen son zamanlarda birçok müşkilâta ma'rûz kalmış olan bu kuvvetler her türlü istinâtgâhdan mahrûm bir hâlde bulunmaktadırlar. Rus kuvvetlerine karşı kendilerini müdâfaa edebilmek için en ziyâde dağlık yerlerde ve çöllerde tahassun ettiklerinden iâşe buhrânı ve hâssaten mermi ve silah fîkdânı hâd bir şekil almışdır. Enver Paşa'nın vefâtı üzerine ise yerli kuvvetler büsbütün dağınık bir hâle gelmişlerdir. Merhum Paşa'dan münhal kalan başkumandanlık makâmını (Leşker-i İslâm Başkumandanı Sâmî Paşa) mührünü kullanmakta olan Hacı Sâmî Bey işgâl etmiştir. Hacı Sâmî Bey'in yanında vaktiyle Enver Paşa ile berâber kaçmış olan Buhara Cumhûriyeti Reisi Osman Hoca ile eski Buhara Hâriciye Nâzırı Abdülhamîd Ârif vardır. Bunlardan başka gerek Hacı Sâmî Bey ile gerek diğer kuvvetler arasında dağılmış bulunan Türk zâbitânının isimleri ber-vech-i âtîdir:

Nâfi' Efendi, Faruk Efendi, Halil Efendi, Osman Efendi, Sâbir Efendi, İsmail Efendi (maalesef bu efendilerin rütbeleri vesâire hakkında malûmât alınamamıştır)

Hacı Sâmî Bey el-yevm Şarkî Buhara'da (Belcivân) bulunmaktadır. Hacı Sâmî Bey'in yanında Özbek, Türkmen, Kazak, Tajik ve Başkırdlardan mürekkep olmak üzere tahmînen üç ilâ dört bin kişilik bir süvâri kuvveti vardır. Bundan başka mitralyözleri de varsa da, mikdârı malûm değildir. Şimdiki hâlde hayli sâkin bir vaziyette bulunan

bu kuvvet karşısında Enver Paşa zamanında seksen bine bâliğ olduğu söylenen Rusya kuvveti tenkîs olunmuştur. Rus askerlerinin malarya yüzünden otuz binden fazla zâyîât verdiği söylenmekte ise de mübâ-lağalı olduğu âşikârdır. Rusların Türkistan ve Buhara'da cem'an yirmi beş bin kişilik bir kuvvet saklamakta oldukları zannediliyor. Rus kuvvetleri en ziyâde (Duşanbe) ve (Tirmiz)de kısmen de (Şîrâbâd), (Gülâb) (Hazar), (Şehr-i Sebz) ve (Karşidyer)de bulunmaktadır. Rus kuvvetinin ekseriyeti piyâdedir. Yerli kuvvetler dinamitsizlik yüzünden demiryollarını tahrîp edememektedir. Hacı Sâmî'nin büyük bir istinâtgâhı olan (Fezâil Mahzum)un riyâsetindeki tahminen iki bin kişilik (Tajik ve Kırgızlardan mürekkep) bir kuvvet de el-yevm Karatekin dağlarında. Bunlardan başka esaslı kuvvet olarak elde Basmacılar vardır. Fakat bunların mühim bir kısmı yavaş yavaş ve muhtelif sebeplerle dağılmışlardır.

Fergâna, Semerkand ve Hive Basmacıları olmak üzere üç kısma ayrılan Basmacıların dağılmış ve hâlen faâliyyette bulunan kuvvetleri hakkındaki malûmât ber-vech-i âtîdir:

Fergâna Basmacıları - Dağılmış Kuvvetler

1- (Âmân Pehlivân)ın riyâsetindeki iki bin kadar süvârîden bir kısmı muhtelif müsâdemelerde telef olmuş geri kalan kısmı da altı ay evvel Bolşeviklere teslîm olmuşlardır. Âmân Pehlivân şimdi Namangân taraflarında Bolşeviklerle berâber çalışıyor.

2- Alay Kırgızlarından ve Keçi kabilesinden Muhyiddin Bey'in kumandasında tahmînen bin kişilik bir süvârî kuvveti vardı. Muhyiddin Bey'in beş ay evvel bazı arkadaşlarıyla beraber (Oş) de Bolşevikler tarafından idam edilmesi üzerine bu kuvvet de dağılmış ve el-yevm (Kadı) isminde birinin kumandasında (Oş) ve (Alay) Dağlarında beş yüz kişilik bir kuvvet kalmıştır. Bunlar Bolşeviklerle mütemâdiyen müsâdeme etmektedirler.

3- (Rahman Kul)un riyâsetinde (Namangân) ve (Taşkent) arasında (Çatkal) Dağlarında iken elli üç bin süvârî arasında mütebeddil bir kuvvet vardı. Türk zâbitlerinden Sâbir Efendi ile bir Afgan zâbiti bu kuvvetler arasında idi. Yirmiye yakın mitralyözü vardı. (1) numarada ma'rûz (Âmân Pehlivân) Bolşeviklere teslîm olup onlarla berâber çalışmaya başlayınca evvela (Rahmankul) üzerine saldırmak

ve hayli müsâdemededen sonra (Rahmankul) Çatkal Dağında Bolşeviklere teslîm olmaya mecbûr oldu. Kendisini Taşkend'e getirdiler ve kurşuna dizdiler. (Rahmankul)un askeri Özbek, Kırgız ve Kurama idi. Bu askerden bir kısmı da el-yevm (Çatkal) dağlarında ve (Nârin) Nehri boyundadırlar. Kumandanları Türk zabitlerinden Sâbir Efendi ile Taşkend ulemasından Sadreddîn Hân'dır.

Fergâna Basmacılarından Dağılmamış ve Faâliyetde Bulunan Kuvvetler

1- Özbeklerden Kôr Şîr Mehmed (kendi telaffuzlarıyla Kôr Şir Med)in kumandasında iki bin kişilik bir süvârî kuvveti evvelce mitralyözleri varmış. Şimdi var mı bilmiyorlar. Bu kuvvet (Andican), (Oş) ve (Alay) dağlarındadır. Bu asker Özbek ve Sârt'dır. Bu kuvvetler arasında iki Afgan general vardır. Rivâyete göre bunlar Afgan hükûmetinin emriyle buraya gelmiş ise de Afganistan bunların firâr ettiklerini işâa etmektedir.

2- Evvelce, iki sene evvel İsrail Bey (Sart'dır) ile Canızakof (Kırgızdır)ın kumandasında iken bunların Celâlâbâd'daki müsâdemede vefât etmeleri üzerine dağılan büyükçe bir kuvvet el-yevm iki bin süvârîden mürekkep ve (Yunus) ile (Kazak) beylerin kumandasında Celâlâbâd, Andican taraflarında bulunuyor ve Ruslarla sık sık müsâdeme ediyorlar. Bu kuvvet Özbek ve Kırgızlardan müteşekkildir.

3- Muktedir, iyi ve eski Basmacılardan olan (İslâm Pehlivan)ın kumandasında Hokand havalisinde (İsfara) ve (Soh) dağlarında bulunan tahminen üç bin kişilik bir süvârî kuvveti vardır. Mitralyözleri varsa da mermileri yoktur. (İslâm Pehlivan) Sart'dır. Kuvveti Özbek, Sart ve Kırgızlardan mürekkeptir. Bu kuvvet arasında biri zâbitan, biri doktor olmak üzere on kadar Rus vardır.

Semerkand Basmacıları

Dağılmış Kuvvetler

1- Altı yüz kadar süvârînin kumandanı olan Taciklerden[Taciklerden] (Behram Bey) 338 senesi Ağustosunda Semerkand'da Bolşeviklere teslîm oldu ve affedildi. Bu hıyâneti üzerine Özbekler kendisini davetle katleyediler. Asker dağıldı ise de Özbek olanlar tekrar toplandılar. Şimdi 150 kişi kadar vardılar. Bu kuvvet (Ziyâeddîn) ve

(Usta Hamra Kul) ismindeki kumandanların elindedir. Bunların yanında (Kârî Şâh Mahmûd) ile (Rabbim Kul) isminde akıllı ve tanınmış adamlar vardır.

2- (Hamra Kul) isminde bir reîsi (Cezâğ) havâlîsinde üç yüz kadar süvârî ile faâliyette iken Ağustos'da hıyânet ederek Bolşeviklere teslim oldu, affedildi. Mâiyeti de Ruslara teslim oldu ise de bir kısmı (Eyüb) isminde birinin kumandasında çalışıyor.

3- (Kara Kul Bey) kumandasında altı yüz kadar süvârî vardır. Bu kumandanın (Kene Kurgan) havâlîsinde teslim olup Ruslar tarafından kurşuna dizilmesi üzerine bu kuvvet dağıldı. Askeri de kendisi de Özbek idi. Kara Kul Bey ile beraber meşhûr adamlardan (Bay Mirza), (Artık Şan), (Yusuf) ismindeki zevât da Ruslar tarafından idam edilmişlerdir.

4- Semerkand havâlîsinin kumandanı olan Özbeklerden (Açıl Bey)in kumandasında sekiz yüz kadar dâimî bir kuvvet vardı. Bunlardan Yüzbaşı Mahzumca kumandasındaki 200 ve Molla Tursun'un kumandasındaki 100, Ganî'nin kumandasındaki 100, Açıl Toksaban'ın kumandasındaki 200 adam Ruslara teslim oldular ve itlâf edildiler. Açıl Bey teslim olmadı. Şimdi kendisi yüz elli kişilik maiyetiyle (Mağyan Farâb), (Penç Kend)de yani Semerkand havalisindedir. Türk zabitlerinden Yusuf Ziya Bey de buradadır. Ayrıca münevver ve faâl Özbeklerden (Kârî Kâmil) denen zât da bunlarla beraber idi ise de Bolşevikler tarafından katledilmiştir.

Semerkand Basmacılarından

Dağılmamış ve Faaliyette Bulunan Kuvvetler

1- (Ora Tepe) havalisi Özbeklerinden yüz (dâimî ve muntazam) askere mâlik (Halbuta Bey) dört senedir orada faâliyettedir. Semerkand havalisinde (Zerefşân) Nehri menba'ında (Maça) dağlarında gayet muhkem bir yerdedir. Yanında meselâ (Molla Mustafa Kul) ile Özbeklerden (Turâb Bey) gibi muktedir ve işgüzâr adamlar vardır.

(5) Ruslarla mütemâdî bir sûrette çarpışmakta olup bilhassa dört ay evvelki büyük bir müsâdemede yedi yüzden fazla Rus askeri itlâf etmişlerdir. Bunlar karlı ve pek yüksek dağlarda dolaşmaktadırlar.

Hîve Basmacıları

1- Hîve'nin garp tarafında çölde (Karakum), (Sarıkamış) (Min Kışlak) havalisinde olan Ruslarla muhârebe etmekte olan Türkmenler beş yüz altı bin süvârî arasında mütebeddirdirler, reîsleri Hân Cüneyd'dir. Bunlar beş senedir faâliyettedirler.

2- (Zakbes)de (Merv) ve (Tican) havalisinde faâliyette bulunan (Hocaoğlu) nâm zâtın mâiyetinde yüz kadar süvârî vardır. Mütemâdiyen çarpışmaktadırlar.

Enver Paşa'ya Muarız olan Kuvvetler

1- Şimâî Buhara'da (Nûr Ata) ve (Ucdurân) taraflarında (Molla Abdülkakhâr) isminde Herat mütebeddil ve bilhâssa Enver Paşa'ya muarız bir adamın kumandasında bir kuvvet vardı. Şimdi iki yüz süvârî ile çölde, (Kızılkum) denilen mevkide bulunuyorlar. Mitralyözleri de var.

2- Son Buhara emîrinin adamlarından (İbrahim Bey) kumandasında ve (Hisar), (Duşanbe) dağlarında (2000) kadar süvârî vardı. Bir sırada Enver Paşa'nın vefatından evvel ve paşayı bir müddet hapsedmiş gerek Afganistan'dan ve gerek bizzat Buhara emininden gelen mektuplara rağmen (Halife düşmanıdır) diye Enver Paşa'yı salıvermemişti. Şimdi o da Hacı Sâmi'ye tabidir.

ff 19 Mart 39 [1923]

M. Sâmi

yalnız beş sayfadır.

EXTENDED ABSTRACT

This article reconstructs the intelligence and propaganda activities of M. Sami Çölgeçen (1877-1935) across three continents through four sets of correspondence and reports written between 1910 and 1925. A Young Turk officer twice condemned to death and exiled to Fezzan under Abdülhamid II, Sami Bey served the new constitutional order as district governor of Fezzan, as an unofficial merchant in Switzerland during the Armistice years, and as Turkish chief consul successively in Khorasan and Urmia during the early Republic. Neither his official biographies nor his own 1928 travelogue -where he framed his 1908 Saharan escape as a private pursuit "for himself and for Turkishness"- acknowledges any intelligence or propaganda role. The four document groups examined here, dispersed across state archives, a private archive, and a published memoir, recover this concealed dimension and illuminate how an individual bureaucrat shaped the field from within.

The 1910 letter from Fezzan, addressed not to Sami Bey's superiors but to the Committee of Union and Progress' [CUP] founder İbrahim Temo, reports his attempt as *mutasarrıf* to bring Tibesti -a contested southern frontier where Ottoman, French, and British zones of influence converged -under Ottoman jurisdiction by installing his subordinate Doctor Osman Bey as kaymakam and dispatching a third expedition toward Borku, Bahr al-Ghazal, and Lake Chad. The letter inaugurates a pattern that will recur: Sami Bey's most consequential initiatives, embedded in the formal apparatus but operating through his personal networks.

During the National Struggle, Sami Bey appeared in no official capacity but as a merchant trading in Switzerland. In this period, in a letter of 1919, he communicated his proposals on both propaganda activity and a comprehensive programme of reform to his network. Arguing that propaganda work was now "as essential as cannon and rifle," Sami Bey proposed the formation of Zurich-based propaganda committee under the former Bern ambassador Fuad Selim Bey. His reform programme, politically, called for reliance on the Muslim Unity (*Âlem-i İslâm*) policy in foreign affairs. Administratively, it urged that CUP leaders such as Talat and Enver Pasha be excluded from administrative office and that future appointments rest on merit. Economically, it suggested a ten-year tax amnesty to ease the fiscal burden on the people and that American capital be encouraged to invest in Turkey. During this period, he also maintained his ties with Tripoli, as an archival document of 1922 reflects. This document indicates that the Italian administration of Tripoli offered him a governorship, which the Turkish

General Staff conditionally approved as a means of strengthening Turkish influence over the region.

The 1923 documents from Khorasan include intelligence reports on Iran and the Caucasus, particularly on the Basmachi movement after Enver Pasha's death, and a fourteen-page letter to his friend Ahmed İhsan Tokgöz proposing a "Şark [East] Propaganda" society to operate through self-financing units -printing presses, schools, cinemas, hospitals- while avoiding all interference in Iran's domestic affairs. The proposal accordingly emphasized civilian instruments of influence, particularly in the fields of press, culture, education, and health services, alongside economic engagement. Sami Bey explicitly framed this as a departure from his earlier methods: *"I will create an East, just as I had created a Fezzan... I am not driving the East toward revolution, but toward economy."* Among the article's key archival findings is the identification of this letter's authorship: long preserved in the private archive of Ahmed Ağaoğlu, Director of the Press and Intelligence Directorate (MİMU) between 1921 and 1923, the letter had been misattributed to the writer Memduh Şevket Esenal by a classification note appended to its final page. The correction establishes that the letter was written by Sami Bey. It provides a key piece of evidence for the article's main argument that Sami Bey pursued his intelligence and propaganda work -frequently on his own initiative- drawing on both official channels and personal networks.

The official reports Sami Bey filed as chief consul in Urmia between 1924 and 1925 reveal that he established an intelligence branch to monitor military movements along the border and to track Kurdish tribes, with the knowledge and fiscal support of the relevant institutions. On learning that Ankara would resort to a plebiscite to settle the Mosul Question, he also devised a propaganda programme that combined open-source publishing, covert human intelligence, and the cultivation of influence over the regional press. Alongside this, he sought to win Sheikh Mahmud -one of the leading figures of the area- over the Turkish side. The refusal of his request to travel to Ankara in person to present his views on the Mosul Question, however, indicates that his individual initiatives were at times constrained by the central authority.

Read together, the four document groups support three principal findings. First, the boundary between official bureaucratic channels and social relational networks in this period proves permeable: Sami Bey routed his most consequential initiatives to his friends and unofficial circles alongside his official superiors and his letter from a private

archive suggests that the history of propaganda was constituted not only in state files but also in personal collections. Second, the methods Sami Bey adopted changed from military-operational interventions toward influence strategies pursued through commerce, education, and the press over time. Third, when in his 1923 letter Sami Bey listed alternative recipients should Tokgöz not respond, such as Tevfik Rüştü Aras, Fethi Okyar, Yusuf Akçura, Kazım Karabekir, Hamdullah Suphi Tanrıöver, he in effect mapped an entire intelligence and "indirect" propaganda community. The transition from the imperial-to-republican setting also meant a transformation of the actors and networks of the wartime field into the early Republic. The selective reception of his initiatives -some accepted, some conditionally approved, others refused- reveals that this community both opened space for individual initiative and imposed limits upon it.

KAYNAKLAR

Arşiv Kaynakları

Ağaoğlu Arşivi (AGA)

AHMD.m.7 (20.10.1923).

Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi (TDA)

Ülkeler, Irak (533) 8261/56429/60 (1.07.1924); 10502/65341/7 (1.05.1925); 10499/65315/41 (10.09.1924); 10564/66485/1 (21.01.1925); 10564/66485/2 (8.01.1925); 8358/57900/11 (16.11.1924); 10502/65337/3 (14.02.1925).

Ülkeler, SSCB (571) 34829/137462 (26.06.1923); 34829/137448 (16.04.1923); 36251/143862/65 (21.02.1923); 36251/143862/66 (19.2.1923); 36251/143862/67 (17.2.1923).

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Tarih Arşivi, Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Arşivi (ATASE)

Atatürk Koleksiyonu (1905-1980) (AK), 110-9-1-11, 17/0/99 (27.01.1919).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi (BCA)

Başbakanlık, Kararlar Daire Başkanlığı (1920-1928) (KDB), 30-18-1-1/5-16 (8.5.1922).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi (BOA)

Bab-1 Ali Evrak Odası (BEO) 4230/317222 (16.12.1331).

Dahiliye, Sicill-i Ahval Defterleri (DH.SAİDd.) 192/174 (25.329).

Araştırma ve İncelemeler

Ağababa, Ali Fahri: *Şeref Kurbanları: II. Abdülhamit Döneminde Bir Sürgün Hikâyesi*, Haz. Mehmet Kuzu ve Ali Buğra, İstanbul: Çatı Yayıncılık, 2007.

Ağaoğlu, Samet: *Babamdan Hatıralar*, Ağaoğlu Külliyyatı 2, Ankara: [Y. y.], 1940.

Akpınar, Mahmut: “Osmanlı Devleti'nde Şehbenderlik Müessesesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, 2001.

Avşar, Servet: “Milli Mücadele'de Propaganda Faaliyetleri (1918-1923)”, (Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010.

Bardakçı, Murat: *Enver*, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

Cami Bey: *Trablusgarb'dan Sahra-yı Kebir'e Doğru*, Dersaadet: Babıkani Matbaası, 1326.

Çağlak, Aykut: “Milli Mücadele Dönemi Propaganda Çalışmalarında Kurumlararası Koordinasyon”, *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi* XIII/3 (2023), 2895-914.

Çaycı, Abdurrahman: *Büyük Sahra'da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911)*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995.

Çölgeçen, Sami: “Çölgeçen Ailesi: James Bond, Indiana Jones ve Lawrence Biraraya Gelirse...”, *Evrak-ı Metruke. NTV Tarih*, Sayı 49 (2013), 18-21.

Çölgeçen, Sami: *Sahra-yı Kebir'i Nasıl Geçtim*. Haz. Ömer Hakan Özalp. İstanbul: Ark Kitapları, 2014.

Daei, Masoumeh: “İran-Osmanlı Ticari İlişkileri (1900-1923)”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

Demir, Fevzi: “Bir Jön Türk'ün Sürüldüğü Fizan'dan Büyük Sahra'yı Geçerek Kaçışı”. *Toplumsal Tarih*, 82 (2000), 55-60.

Duru, Ogün: “İrak Kürt Muhalefet Hareketinde Uluslararası Boyut: 1918-1975 Arası Dönemin Analizi”, *Özel Sayı. Alternatif Politika*, 1 (2010), 74-112.

Fortna, Benjamin C. *Kuşçubaşı Eşref: Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı*, Çev. Selçuk Uygur. İstanbul: Timaş Yayınları, 2017.

Gedikli, Yusuf, haz.: *Tırablusgarp Cephesi Hatıraları*, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, 2009.

Gövsa, İbrahim Alaettin: “Sami Çölgeçen (1878-1935)”, *Türk Meşhurları Ansiklopedisi: Edebiyatta, Sanatta, İlimde, Harpte, Politikada ve Her Sahada Şöhret Kazanmış Olan Türklerin Hayatları, Eserleri içinde*, 344. İstanbul: Yedigün Neşriyat, 1946.

- İbrahim Temo: *İbrahim Temo'nun İttihad ve Terakki Anıları: İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Kurucusu ve 1/1 No'lu Üyesi*, İstanbul: Arba Yayınları, 1987.
- Kavas, Ahmet: "Osmanlı-Tibû Münasebetleri: Büyük Sahrâ'da Reşâde (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması", *İslam Araştırmaları Dergisi*, 4 (2000), 69-103.
- Kayıran, Mehmet, ve Selami Saygın: "Irak Türkmenleri", *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31 (2015), 273-92.
- Kırmızı, Abdülhamit: "After Empire, Before Nation: Competing Ideologies and the Bolshevik Moment of the Anatolian Revolution", *Revolutions and Counter-Revolutions: 1917 and Its Aftermath from a Global Perspective* içinde, ed. Stefan Rinke ve Michael Wildt, 119-37. Frankfurt: Campus Verlag, 2017.
- Philliou, Christine M.: *Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution*. Berkeley: University of California Press, 2011.
- Safi, Polat: *Eşref: Kuşçubaşı'nın Alternatif Biyografisi*, İstanbul: Kronik Kitap, 2020.
- Safi, Polat: *Milli İstihbarat Teşkilatı (1826-2023)*, İstanbul: Kronik Kitap, 2023.
- Sonyel, Salâhi R.: "Enver Paşa ve Orta Asya'da Başgösteren 'Basmacı' Akımı", *Belleten* LIX/211 (1990), 1179-208.
- Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu ve Kazım Öztürk, haz.: *Türk Parlamento Tarihi: TBMM III. Dönem 1927-31, C. 3*. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 1993.
- Uslu, Dilara: "Ahmet Ağaoglu Yönetiminde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umûmiyesi", *XVIII. Türk Tarih Kongresi Ankara: 1-5 Eylül 2018: Kongreye Sunulan Bildiriler* içinde, C. 9, haz. Semiha Nurdan ve Muhammed Özler, 171-80. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2022.
- Yeni, Mustafa, "Birinci Dünya Savaşı'nda Başkumandanlık Vekâleti ve Harbiye Nezaretî'nin II. Şube (İstihbarat) Faaliyetleri", (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, 2022.
- Yıldırım, Sema ve Behçet Kemal Zeynel, haz.: *TBMM Albümü, 1920-2010*. C. 1, (1920-1950). Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2010.
- Yıldız, Gültekin: *Osmanlı Devleti'nde Askerî İstihbarat*, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2019.
- Yıldız, Gültekin: "Osmanlı Dış Askerî İstihbaratında Formelleşme: Elçiliklerde Ataşemiliterliğin İhdası ve Osmanlı Askerî Ataşe Raporları", *Hacettepe Üniversitesi Tarih Araştırmaları* XVII/17 (2012), 239-65.